

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

<i>Deux opinions sur la dissolution du Parti communiste :</i>			
ROBERT BRUYNEEL. — Que faire contre le communisme ?	1	LUCIEN LAURAT. — Le nouveau plan quinquennal en panne.....	10
SUZANNE LABIN. — Faut-il laisser la liberté aux assassins de la liberté ?	3	L'aviation militaire soviétique.....	14
**		A. DORMONT. — Le VIII ^e Congrès du P.C. italien.....	16
E. IOUREVSKI. — L'antieuropéanisme et le byzantinisme dans la conscience russe	7	L'affaire Eugenio Reale.....	21
		Défaite des socialo-communistes en Vénétie Julienne.....	22
		Déboires des neutralistes birmans....	23

Deux opinions sur la dissolution du Parti Communiste

L E problème de la dissolution du Parti communiste a été posé à nouveau en France dans les premiers jours de novembre 1956, lorsque l'approbation donnée par le Bureau politique du P.C.F. à la répression soviétique en Hongrie a soulevé dans le pays une indignation générale. La question a été posée dans la rue. Elle l'a été aussi au Parlement, mais à l'improviste, ce qui n'a guère permis de la traiter dans toute son ampleur et sous tous ses aspects.

Les deux textes que nous publions aujourd'hui expriment des opinions favorables à des mesures d'exception contre le P.C.F. L'un est emprunté au rapport présenté au 2^e Congrès National du Centre des Indépendants et Paysans par M. Robert Bruyneel, député du Loir-et-Cher, vice-président de l'Assemblée Nationale. L'autre est extrait d'une conférence faite devant une section du Parti socialiste par M^{me} Suzanne Labin, dont on connaît les ouvrages sur Staline le Terrible (Editions Self, Paris. 1948) et Le Drame de la Démocratie (Editions Pierre Horay, Paris. 1954).

QUE FAIRE CONTRE LE COMMUNISME ?

L A grande force des communistes vient de leur habileté et de leur manque de scrupules qui leur permet de s'infiltrer partout et d'user pour leur propagande d'organisations ou d'institutions dont le rôle est tout autre.

En 1920, Lénine donnait ce conseil aux communistes lancés à la conquête des syndicats : « Il faut savoir consentir à tous les sacrifices, user même de tous les stratagèmes, user de ruse, adopter des procédés illégaux, se taire parfois, parfois voiler la vérité, à seule fin d'entrer dans les syndicats, d'y rester et d'y accomplir malgré tout la tâche communiste. » (« La Maladie infantile du communisme », p. 55.)

Les communistes ont appliqué victorieusement aux syndicats cette tactique à base d'hypocrisie et de mensonge, puisqu'ils ont réussi à s'emparer de la C.G.T. Mais ils n'ont pas borné là son application.

Il n'y a peut-être pas une seule organisation qu'ils n'aient pas tenté de « noyauter », pour user d'un mot dont ils sont les inventeurs. Ils ont ainsi noyauté des syndicats agricoles, des organisations d'anciens combattants, des associations d'anciens élèves ou de parents d'élèves, des clubs sportifs, des amicales ou des groupes de toutes sortes.

Ce travail de dépistage et de dénonciation publique des communistes, c'est non seulement au gouvernement, c'est à chacun de nous, c'est à tous les militants de le faire.

L'application de la loi

Mais c'est au gouvernement de prendre contre le Parti communiste les mesures efficaces que le pays attend. Et, puisque les Pouvoirs publics montrent toujours un souci minutieux et paralysant de la légalité, lorsqu'il faut s'en prendre à ces ennemis jurés de la loi, invitons-les à appliquer aux communistes *rien que la loi, mais toute la loi dans toute sa rigueur.*

Le Parti communiste dispose d'une presse abondante. Cette presse ne cesse d'insulter, de faire l'apologie de la désertion, de lancer de fausses nouvelles. Le Parquet s'est fatigué de poursuivre : que l'on crée, si c'est nécessaire, des sections spéciales chargées uniquement de surveiller cette presse et de ne rien laisser passer de ce qui, dans ses articles, peut tomber sous le coup de la loi.

L'orateur réclame alors la suppression des publicités officielles dans ces journaux... et aussi celle de certains grands magasins qui versent chaque année à l'*Humanité* des millions de publicité.

Les communistes ont mis la main sur la C.G.T. et celle-ci a souvent gardé pour son usage exclusif les *Maisons du Peuple* ou les *Bourses du Travail* traditionnelles, lesquelles sont très souvent des immeubles municipaux. Il faut leur retirer les Maisons du Peuple et les Bourses du Travail.

La loi accorde le privilège de la représentativité à certaines organisations syndicales, à condition qu'elles remplissent un certain nombre de conditions.

C'est un privilège considérable, qui donne le droit à des représentants au Conseil économique, à la Commission supérieure des Conventions collectives, dans toutes les commissions paritaires, etc. Parmi les conditions requises, figurent les effectifs et les ressources. On a jusqu'ici admis sans contrôle ce que disaient les centrales à ce sujet. On doit demander à la C.G.T. d'ouvrir ses livres de compte. Autre condition : l'indépendance : son appareil directeur est à peu près entièrement dans les mains du Parti communiste. Il faut lui retirer la représentativité.

Il faut aussi tarir les ressources que le P.C. tire de certains organismes comme vient de le révéler le scandale du Comité d'entreprise de la Régie Renault.

Il faut empêcher les communistes membres de la fonction publique de profiter, dans l'intérêt du Parti, des pouvoirs qui leur sont confiés.

En particulier, des sanctions très dures doivent être prises contre les instituteurs et les professeurs communistes qui violent systématiquement la neutralité politique de l'école.

Les communistes doivent être écartés de toutes les fonctions publiques qui impliquent l'exercice d'un pouvoir de sécurité ou l'accès à des secrets d'Etat.

Des mesures de ce genre ne sont-elles pas d'ailleurs régulièrement appliquées dans les pays qui sont les démocraties sans doute les plus libérales du monde ?

L'orateur cite ici l'exemple de la Suisse, du Canada, de l'Angleterre.

A-t-on vu que cela y ait mis la liberté en péril ? De même, nos libertés civiques ne seraient pas menacées le moins du monde si le gouvernement se décidait enfin à interdire aux communistes l'accès des fonctions particulièrement impor-

antes : il doit nommer une commission qui, pour les services de l'Intérieur, de la Défense nationale, des Affaires étrangères, de l'Education nationale déterminera les postes auxquels il ne saurait être permis à un fonctionnaire d'appartenir au Parti communiste ou à l'une de ses organisations satellites.

Ajoutons que le Parlement devrait lui aussi montrer l'exemple : dans les commissions qui ont à examiner des questions d'importance vitale, les commissaires non communistes devraient se former en sous-commissions devant qui seraient évoquées toutes les questions importantes, comme cela se pratique à la Commission de la Défense nationale.

La dissolution

Mais il est bien clair que ce ne sont là que des palliatifs, que des moyens d'enrayer la croissance du mal ou d'en atténuer les effets. Il faut s'en prendre au mal lui-même, et c'est dans ce sens que, nous autres, Indépendants, nous devons mener bataille.

Le mal, la cause profonde du mal que le Parti communiste fait à la France, ce ne sont pas les doctrines qu'il professe en matière d'organisation sociale. Elles sont fausses, mais, réduites à elles-mêmes, elles ne seraient pas dangereuses. *La cause profonde du mal, c'est cet appareil que les communistes français ont créé avec l'aide et sous le contrôle des techniciens soviétiques de la révolution et du maniement des foules.*

Le Parti communiste n'est pas un parti comme les autres, ainsi qu'il en convient lui-même. Il n'est pas un Parti. Par sa hiérarchie, par sa discipline, par son manque de démocratie, par l'étroite subordination de ses membres au groupe directeur, il est véritablement un système militaire, une armée, à laquelle il ne manque ni ses services secrets, ni les armes.

Le Parti communiste est un gouvernement autoritaire ; il a ses fonctionnaires, dix mille permanents appointés, vient de dire M. Jean-Paul Sartre qui en sort. Il a sa police, son service de renseignements. Vingt mille instituteurs sont à son service, jusque dans leurs écoles. Et bien d'autres fonctionnaires sont en vérité au service du Parti communiste, ou peuvent passer à son service sur son ordre. On a vu, lors de l'affaire des fuites, que le Parti communiste avait accès jusqu'aux instances les plus secrètes de l'Etat.

A quelles objections se heurte la dissolution du Parti communiste ?

Les uns disent que le Parti communiste dissous se reformerait clandestinement et qu'il serait bien plus redoutable clandestin que légal.

Ce n'est pas vrai.

Ceux qui parlent ainsi oublient ou ignorent que le Parti communiste clandestin existe déjà. Tous les organes publics du Parti sont doublés d'organes clandestins. La dissolution n'entraînerait donc pas la création d'un organisme clandestin puisque cet organisme fonctionne déjà. Au contraire, elle affaiblirait cet organisme car, privé du couvert du Parti légal, le Parti clandestin se trouverait aux trois quarts paralysé. C'est à l'abri du Parti officiel et avec son aide que le Parti clandestin travaille. Supprimez le Parti légal : vous frapperez de stérilité le Parti clandestin.

D'autres invoquent la démocratie, le droit qu'ont les électeurs communistes d'être représentés au Parlement. Mais nous ne contestons pas ce droit et la dissolution n'en interdit pas l'exercice. *Nous ne demandons pas qu'on empêche les électeurs communistes de voter pour qui ils voudront. Ce que nous demandons, c'est la sup-*

pression de l'appareil du Parti. Les députés pourront se grouper à leur gré, au lendemain des élections : c'est sans grande conséquence, car ce qui menace la vie de la Nation, c'est l'existence du Parti dont le groupe parlementaire communiste n'est qu'une infime portion et, à beaucoup d'égards, la moins importante.

On dit toujours, dans les milieux qui subissent l'influence du Parti communiste, que l'anticommunisme est le cheval de bataille du fascisme et qu'en s'engageant dans la voie de l'anticommunisme on s'engage dans celle du fascisme. Ce n'est pas vrai.

M. Daladier n'était pas fasciste, et, quand la patrie était en danger, il a dissous le Parti com-

muniste, aux applaudissements de tous les républicains.

L'expérience montre que le fascisme a toujours été le châtiement des démocraties qui n'ont pas voulu ou qui n'ont pas su défendre leur peuple contre le communisme. Le peuple s'est tourné vers l'homme fort qui lui promettait les mesures énergiques que la démocratie refusait de prendre. C'est quand elles ne font pas d'anticommunisme que les démocraties tombent sous le coup du fascisme. Une démocratie ne se suicide pas, elle se sauve au contraire, lorsqu'elle met hors d'état de nuire ceux qui veulent anéantir les libertés.

ROBERT BRUYNEEL.

FAUT-IL LAISSER LA LIBERTÉ AUX ASSASSINS DE LA LIBERTÉ ?

DEPUIS que le totalitarisme s'est répandu dans le monde en subjuguant de nombreux pays et en introduisant dans ceux qui sont restés libres ses méthodes de sape et de conspiration, un problème extrêmement grave se pose aux démocraties : c'est de savoir s'il faut laisser la liberté à ceux qui ne s'en servent que pour la détruire.

La suppression des partis totalitaires n'est-elle pas contraire aux principes démocratiques? Est-elle opportune? Il serait trop long d'envisager les deux aspects de la question, d'autant que le dernier varie avec la situation politique de chaque pays. La question de principe, au contraire, reste indépendante des contingences politiques et sociales. Quelle que soit l'opportunité d'une telle mesure, il est essentiel de se demander si elle est licite ou abusive en soi, au regard de la doctrine démocratique.

Le parti communiste ne respecte pas la règle du jeu

La démocratie ne se caractérise pas tant par l'observance d'une règle de la majorité que par la garantie des droits accordés à la minorité. Dans « Le Drame de la Démocratie », j'ai illustré cette idée en disant que, pour couper court aux ratiocinations de ceux qui se prétendent démocrates mais ouvrent des camps de concentration, il n'est que de leur demander : « Dans quels kiosques trouve-t-on, chez vous, les journaux de vos adversaires? » Et je répondais : « Pas de journaux d'opposition, pas de démocratie. » Or, se fondant sur cette image, on peut être tenté de me rétorquer : « Pas de journaux communistes dans nos kiosques, pas de démocratie dans nos institutions. » Mais la clef de la méprise de ceux qui tirent une telle conclusion, c'est qu'ils étendent la catégorie d'opposition politique à un mouvement qui n'y rentre pas.

Quand je dis qu'il n'y a pas de démocratie si l'opposition n'est pas libre d'agir, je sous-entends « libre d'agir d'une façon démocratique ». Mais l'opposition que nous fait le Parti communiste ne respecte pas les règles démocratiques et nous sommes là au cœur du débat. La liberté, dit le démocrate puriste, c'est d'abord celle que je donne aux autres de s'opposer à moi. Certes, mais à condition que « s'opposer à moi » ne veuille pas dire me bâillonner ou, comme on le fait plus expéditivement dans les caves de la Lubianka, m'occire pour que, moi, je ne puisse plus jamais m'opposer aux autres. La liberté que je laisse aux partis de s'opposer à moi, j'entends, faute de me sentir dupe, la subordonner à cette condition qu'ils ne s'opposent pas à ce que je puisse, quand ils auront le pouvoir, m'opposer à eux.

Or, tout le monde sait que le Parti communiste poursuit ouvertement l'anéantissement de tous les autres partis, et que la constitution soviétique considère toute divergence avec le Parti unique comme un crime punissable de mort. L'intolérance absolue est même devenue si patente dans les pays communistes que bien des démocrates ont fini par l'accepter comme une manifestation logique d'un ordre admis. Si bien que s'ils lisent que dix opposants sont emprisonnés en Algérie, ils frémissent d'indignation; mais s'ils lisent que cent mille opposants sont déportés en U.R.S.S., ils disent : « Bien sûr, c'étaient des opposants. »

La démocratie authentique implique qu'un droit que j'accorde à un adversaire, en l'espèce le droit de liberté, me soit aussi garanti par lui. C'est-à-dire qu'elle se ramène à cette condition de réciprocité qu'on a toujours mise à la base de tous les contrats et dont seuls les benêts font remise aux larrons. Saint-Just disait, lui, avec beaucoup d'autres : on ne saurait laisser la liberté aux liberticides.

En d'autres termes, tout se ramène à cette simple observation de bon sens qu'aucun jeu n'est possible si les partenaires ne respectent pas la règle du jeu.

La quête démocratique du pouvoir est évidemment faussée si, parmi les concurrents au bâton de commandement, on en laisse courir un qui compte bien s'en servir pour assommer les autres.

Comparaison avec le commerce

Il me paraît légitime de considérer la démocratie comme un système tendant à organiser le forum politique sur le modèle d'un marché, le libre marché des idées, qui sont proposées aux acquéreurs à la manière des articles dans les vitrines et selon les lois de la concurrence.

Or, tout le monde sait que le marché économique n'a pu se constituer que dans la mesure où des contrôles en ont peu à peu chassés les plus grosses fraudes. Personne n'a jamais considéré qu'il était attentatoire au principe de la libre concurrence économique de vouloir interdire qu'on expose à l'étalage des marchandises qu'on ne trouve pas dans la boutique, qu'on ouvre des magasins soi-disant indépendants mais secrètement affiliés, qu'on vende du poison pour de l'élixir de santé, qu'on emploie le label et le prestige d'une marque chevronnée pour écouler des sous-produits, qu'on ruine des rivaux par la calomnie, etc.

Eh bien, toutes ces manœuvres frauduleuses du commerce, qu'aucun démocrate ne considère antidémocratique d'interdire, ont leur pendant exact en politique. Le Parti communiste expose

à l'étalage des marchandises — le bien-être et la liberté — qu'il ne pourra pas distribuer, il ouvre des magasins soi-disant indépendants mais secrètement affiliés, il vend du fascisme pour du socialisme, il emploie le label et le prestige du marxisme pour écouler ses sous-produits, il ruine ses rivaux par la calomnie, etc.

Les démocrates savent fort bien que, dans le cas du commerce, l'usage de la dénonciation démocratique ne suffirait pas à nous garder des escrocs, qu'il y faut le gendarme. Pourquoi croient-ils donc qu'il en serait autrement en politique?

Admettre un parti qui ne respecte pas les règles de la démocratie dans un milieu social libre, c'est aussi dérisoire en politique qu'admettre des balances truquées dans le commerce.

Mais ne serait-ce pas une loi d'exception ?

On peut objecter que la loi qui interdirait le Parti communiste serait une loi d'exception, faite *a posteriori* contre une victime spécifique, c'est-à-dire tout le contraire d'une loi démocratique. Mais je n'ai jamais dit qu'il faille promulguer, demain, une loi stipulant : « Le Parti communiste, place Kossuth, est dissous. » J'envisage des dispositions entièrement conformes à la règle d'universalité que je viens de rappeler, comme par exemple ceci : « Tout Parti qui ne se conformera pas à telle ou telle éthique (à définir) sera dissous. »

Je dirai plus : C'est en acceptant, et non en excluant, un parti totalitaire dans la famille des partis démocratiques, qu'on fait une loi d'exception, qu'on est injuste, inconséquent et partial — et sottement partial puisqu'on l'est en faveur du plus dangereux ! En effet, si on admet qu'un des partis puisse se servir de la liberté pour conquérir le pouvoir, mais à seule fin de la retirer à tous les autres aussitôt le pouvoir conquis, cela revient à n'appliquer le principe du respect de l'opposition qu'unilatéralement, à y assujettir la majorité des partis, mais à en dispenser un particulier par une exemption spécifique *a posteriori*, c'est-à-dire tout le contraire d'une loi démocratique.

Ce sont les adversaires de la suppression du Parti communiste qui font une loi d'exception. Ce sont eux qui disent : « A toi, Parti communiste, à Paris, nous accordons un privilège d'inconduite. Nous autres, partis, syndicats, associations libérales de toute espèce, nous acceptons de nous imposer, entre nous et envers toi, toutes les limitations et les disciplines de la tolérance. Mais toi, Parti communiste, tu es autorisé à les transgresser, à en user à ton profit tant que c'est nous qui tenons les rênes et à nous en enlever le bénéfice dès que tu les tiendras. L'obligation de respecter la liberté d'opinion nous lie tous, sauf toi. Tu es au-dessus des lois. Nous, nous nous astreignons à ne jamais recourir qu'à la prédication. Toi, tu as une franchise spéciale pour employer la terreur. Nous, nous devons discuter, toi, tu peux déporter. Nous, nous devons convaincre, toi, tu peux pendre. » Voilà l'injustice profonde à laquelle on est conduit lorsqu'on laisse la liberté aux partis totalitaires. Voilà le piège que l'on nous tend. La démocratie se renie si elle tolère des partis qui préparent la dictature.

La Constitution

D'ailleurs, si on voulait y regarder de près, la suppression des partis totalitaires découlerait des textes mêmes de la Constitution.

En effet, dans toutes les constitutions démocratiques, même aux Etats-Unis où l'aversion

pour toute action subversive est pourtant bien connue, une stipulation prévoit que les citoyens sont autorisés à s'opposer par la force à tout gouvernement qui met en péril leurs droits les plus sacrés. Mais, puisque ces droits sont aujourd'hui considérablement plus menacés par la dissidence communiste aux ordres du gouvernement russe que par le pouvoir légal, il devient donc légitime et constitutionnel de prendre des mesures de force contre les communistes.

Le recours à la force contre les partis totalitaires découle encore d'un autre article qu'on trouve dans toutes les constitutions démocratiques et qui spécifie que la liberté et la souveraineté sont inaliénables. Ou les mots ne veulent rien dire, ou cet adjectif *inaliénable* signifie que la liberté qu'on nous donne ne comprend pas celle d'y renoncer. Personne n'est autorisé à dire : je délègue en toute indépendance, sans aucune contrainte et pour toute ma vie, ma part de souveraineté à tel roi ou à tel dictateur. Ou bien : j'ai vendu consciemment et de ma seule volonté mon droit de vote à mon patron qui, dorénavant, votera et pour lui et pour moi. Les hommes sont obligatoirement libres.

Or, les membres des partis communistes ont abdiqué leur liberté et leur souveraineté entre les mains des maîtres du Kremlin. Qu'il s'agisse de problèmes aussi cruciaux pour le sort des quarante millions de Français que les accords de Paris ou la guerre d'Algérie, ce ne sont jamais les assemblées dites souveraines du Parti communiste, ni même ses cadres, qui décident : tous les ordres viennent d'un petit groupe d'hommes étrangers à nos problèmes, régnant à six mille kilomètres de nos frontières, n'ayant vécu aucune heure de notre histoire, ne se souciant d'aucune ligne de nos lois.

Or, les démocrates admettent qu'il n'est pas contraire aux principes démocratiques d'interdire à quiconque d'aliéner d'une façon durable sa force de travail. Eh ! bien, si interdire des contrats de travail de longue durée n'est pas attenter à la liberté des travailleurs mais, au contraire, les protéger d'une forme déguisée de l'esclavage, de même supprimer un Parti qui, comme le Parti communiste, a aliéné d'une façon totale et inconditionnelle sa souveraineté à des tyrans étrangers, n'est pas attenter à la liberté d'opposition, mais bannir une forme moderne de la servitude.

Le droit d'opposition n'est pas le droit de conspiration

Enfin, la raison suprême qui fait qu'un gouvernement démocrate soit en droit de retirer la liberté au Parti communiste, c'est qu'il ne constitue pas une opposition au sens strict du terme, *mais une conspiration*.

On pourrait rétorquer : « S'il s'agit d'une conspiration, qu'on laisse faire la maréchaussée, mais qu'on ne vienne pas invoquer, ou plutôt révoquer, les principes sacrés de la démocratie. » Mais de même qu'entre les mains de Staline et d'Hitler la répression en s'étendant des prisons aux camps de concentration a pris une face toute nouvelle, de même l'espionnage et la conspiration communistes, tant par le nombre de leurs exécutants que par l'ampleur de leur programme, ont totalement changé de nature. Nous n'avons plus affaire, comme jadis, à une poignée de professionnels assortis d'une femme fatale, recherchant un accord diplomatique secret. Il s'agit désormais d'une conspiration de masse, innombrable et farouche, qui pullule dans tous

les organismes, rapporte sur toutes les activités, met en fiche tous les vivants. Et déjà il existe toute une littérature affranchie, romantique et déterministe, pour apaiser les scrupules de ceux qui auraient quelque remords à trahir leur pays, littérature qui prouve qu'il est conforme au processus historique, et par suite sublime, de tromper la confiance d'une méprisable société bourgeoise au profit de la glorieuse patrie des travailleurs.

C'est pourquoi, tandis que nos professionnels du contre-espionnage, en retard d'un siècle, cherchent toujours leurs secrets dans les états-majors et les ambassades, Moscou essaime ses agents dans les usines, les postes, les gares, les ministères, les mairies, les journaux, les universités, les stations de radio, les maisons d'édition, les instituts de statistique, les clubs d'écrivains. Et pendant que ses plunitifs amusent les démocrates avec des invocations de doctrine qu'ils ont la candeur de discuter sérieusement, ses agents secrets s'emploient à dresser les plans des laboratoires, à consigner quel genre d'énergie emploie telle usine et à quelle heure se fait la relève de telle garde, à pointer les noms de leurs adversaires — les mous aussi bien que les durs — de façon que la nuit où ils auront pris le pouvoir leur Gestapo puisse se diriger, sans erreur, vers les cent mille lits des démocrates d'où ils les tireront, tout marmonnant encore de discussion, pour les envoyer à la fosse.

Non, il n'est plus possible de résister à la conspiration communiste sans détruire tout l'appareil qui lui sert de squelette, c'est-à-dire le Parti communiste.

Et si on veut renverser les régimes ?

Regardons encore la foule des objections de principe qu'on peut faire à cette argumentation. Et d'abord, les socialistes qui ont inscrit dans leur charte le renversement par la force du régime capitaliste, peuvent dire : « Mais que faites-vous de la liberté de renverser les régimes ? Si nos ancêtres ne l'avaient jamais prise, nous en serions toujours au règne des Pharaons. »

En fait, il existe des régimes plus ou moins figés. Certains sont articulés d'une manière si rigide qu'il est impossible, en effet, de changer un seul de leurs rouages sans détruire la machine tout entière. C'est précisément le cas des dictatures auxquelles il est logique d'opposer la force. Mais dans les régimes où la vie politique est organisée démocratiquement, on peut fort bien modifier de nombreux éléments de la machine sociale sans avoir à tout casser. Et c'est précisément pour faire l'économie des bouleversements sanglants que les peuples s'organisent en démocraties.

D'ailleurs, pour ne pas énoncer un principe qui dépendrait du degré de souplesse des structures sociales, je prends bien soin de réclamer le bénéfice de l'inviolabilité, non pas pour le régime, mais pour la liberté, dont il est normal que la position hiérarchique soit plus haute. En effet, un régime est un mode d'organisation sorti des circonstances, tandis que la liberté est le cadre nécessaire à l'examen de tous les modes possibles d'organisation. Un régime est le résultat d'une expérience qu'il peut être sain de réviser, alors que la liberté est la méthode de l'expérimentation qu'il est essentiel de maintenir. On peut dire qu'un régime est l'aboutissement provisoire d'une démarche dont la liberté est le moteur éternel.

De plus, je ferai remarquer que pour pouvoir appliquer au régime cette liberté de révision qui est si chère aux socialistes, je suis bien obligée d'exclure de la course au pouvoir les partis qui préconisent la dictature, puisque le propre de celle-ci est l'impossibilité où elle met les citoyens de la changer ou de la renverser.

Enfin, si je pense qu'il est juste d'interdire le Parti communiste, ce n'est pas parce qu'il est subversif. Ai-je jamais réclamé des mesures de rigueur contre les socialistes et les anarchistes ? Je crois, en effet, que tout va au plus mal dans le pire des mondes tant que le Parti communiste en est, mais je n'en déduis par pour autant que tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes dès que le Parti communiste n'en serait plus, de sorte qu'on ne peut pas imputer mon anticommunisme au désir de dormir en paix dans l'ordre existant. Plus généralement, si l'on entend par « subversif » un état d'esprit rebelle à l'ordre existant et favorable aux nouveautés, même choquantes, je pense que toute société qui ne veut pas croupir dans les préjugés se trouvera bien d'en posséder une bonne dose. Aussi n'est-ce pas du tout contre des opinions hardies que je m'élève, mais contre des procédés machiavéliques. Ce n'est pas aux novateurs que je m'en prends, mais aux nervis de Moscou qui n'aspirent à rien d'autre qu'à prendre le pouvoir pour en jouir.

Pourquoi avoir peur de la compétition démocratie-dictature ?

On peut faire cette autre objection : si sous ses appas, la dictature cache vraiment des dessous repoussants, alors le plus sain n'est-il pas de laisser les masses flirter avec elle jusqu'à ce qu'elles s'en dégoûtent ?

C'est impossible, car les communistes joignent le mensonge à la cruauté. Ils ne disent pas, avant de prendre le pouvoir, que leurs moyens seront si différents de la merveilleuse fin annoncée. Ils se gardent d'expliquer aux masses qu'elles ne chanteront que dans quelques générations — si elles chantent jamais — mais qu'en attendant elles gémiront. C'est au contraire en évoquant la vie heureuse qui s'offre à portée de leurs mains, et dont seul les sépare l'égoïsme des capitalistes, qu'ils sollicitent leurs suffrages. Ce n'est qu'une fois installés au pouvoir par la génération qu'ils ont tant promis de choyer, qu'ils s'avisent tout à coup que le bonheur du genre humain ne peut absolument pas sortir d'un autre humus que le sang et les larmes de cette même génération. Toujours et partout, le mensonge est lié à la dictature.

Lorsqu'on admire l'exclamation célèbre de Stuart Mill : « Je suis en total désaccord avec ce que vous dites, mais je défendrai jusqu'à la mort votre droit de le dire », c'est parce qu'on sous-entend qu'il s'agit d'un interlocuteur de bonne foi. Mais vous savez bien qu'on serait beaucoup moins chaud pour une déclaration comme celle-ci, que Stuart Mill n'aurait d'ailleurs jamais songé à faire : « Je suis en total désaccord avec le mensonge que vous dites mais je défendrai jusqu'à la mort votre droit de mentir. » La démocratie est tenue d'assurer à chacun la liberté d'exprimer ses opinions, mais nullement la liberté de les travestir. Or, l'abus grave, lorsqu'on accorde au Parti communiste toutes les latitudes d'agir légalement, consiste à confondre ces deux libertés : la liberté d'opinion, glorieuse et, en effet, intangible, et la liberté de mystification, odieuse et inacceptable. C'est en quoi le

communisme n'est pas un mouvement d'opinion et ne relève pas, par suite, de la liberté d'opinion. C'est un mouvement dont les fins et les ressorts réels sont occultes, un mouvement de mystification systématique, et nos ancêtres n'ont pas combattu pour instaurer le droit de tromper.

Prurit de purisme

Beaucoup de démocrates sont atteints d'un prurit de purisme qui les fait crier qu'on trahit un principe dès qu'il n'est pas appliqué aveuglément au pied de la lettre. Leur humeur libérale est satisfaite de ce qu'on ait laissé à Shakespeare la licence de déclamer que la vie n'est qu'un drame écrit par des fous et joué par des crétins. Pourtant ceux qui prônent la liberté de parole à cent pour cent n'auraient nullement été offusqués d'apprendre qu'on eût empêché Shakespeare de crier « au feu » dans une salle de spectacle, pour faire s'étouffer entre eux une demi-douzaine de ces crétins animés par des fous. S'ils pensent qu'on a le droit d'écrire que la connaissance fait le malheur des hommes et l'ignorance leur bonheur, laissent-ils pour autant à quiconque le droit de ne pas envoyer ses enfants à l'école? Ils acceptent sans sourciller toutes ces entraves à nos libertés, parce qu'ils savent bien qu'elles sont inévitables dans une collectivité, et d'ailleurs souvent bienfaisantes dès l'instant qu'elles sont réglées par des lois librement débattues. Il leur plaît même qu'il y ait beaucoup de telles limitations, et de fort strictes, quand il s'agit de borner le pouvoir des dirigeants. Pourquoi alors n'acceptent-ils pas qu'il y en ait aussi qui disciplinent les droits de l'opposition?

Beaucoup de démocrates qui se croient libres de préjugés en couvrant une bonne dose en faveur de ce qui est ou prétend être dressé contre l'autorité. Et pour bien se repaître de leur sollicitude envers tout ce qui est opposant, ils en arrivent à postuler ce principe singulier; personne n'est autorisé à proscrire le droit d'opposition sauf l'opposition. Peut-on dire, pourtant: « Périsse la civilisation pourvu que le Parti communiste puisse parler, agir et réussir? »

Deux poids, deux mesures

Mais ce qui est le plus étrange, c'est que ce purisme démocratique ne se manifeste jamais qu'au profit du Parti communiste.

Des journaux sont-ils inspirés par des tireurs de ficelle qui arrangent nouvelles et commentaires au profit d'intérêts occultes? C'est une entorse intolérable à la liberté d'opinion lorsque ces intérêts sont ceux d'une banque, c'est une conséquence fâcheuse mais inévitable de la liberté lorsque ces intérêts sont ceux de Moscou. Un syndicat est-il domestiqué? Infamie si c'est par les agents des patrons, politique si c'est par les agents de la police secrète soviétique. Des hommes de paille sont-ils placés en catimini aux postes-clés des administrations? S'ils sont aux gages des capitalistes, c'est une cabale inadmissible qui justifie qu'on les fasse arrêter; s'ils sont aux gages de Moscou, c'est une opinion et les renvoyer de leur emploi est un abus de pouvoir.

Sur la légitimité de la conspiration communiste, les démocrates se posent mille questions de conscience, mais lorsqu'il s'agit de la conspiration des forces d'argent, ils tranchent sans hésiter. Ils estiment que le complot de l'argent fausse à tel point le jeu honnête de la démocratie, qu'il justifie rien moins que la mise hors la loi des

capitalistes, fût-ce par une révolution, c'est-à-dire de la façon la plus brutale.

Autre exemple de la partialité de nombreux démocrates. Combien qui crient au scandale parce qu'on parle de toucher à la presse totalitaire communiste, se sont déclarés révoltés parce que le gouvernement avait laissé paraître *Rivarol* et *Aspects de la France*. Combien qui considèrent que la démocratie court un grand péril du moment qu'elle veut épurer les administrations des factieux communistes, ne s'embarrassaient pas de tant de scrupules lorsqu'au lendemain du 6 février, ils réclamaient l'épuration des administrations républicaines des factieux fascistes. S'agissant des nervis à la solde de Hitler, aucun châtement ne leur paraissait excessif. Ce n'est que lorsque les nervis sont à la solde du Kremlin qu'ils recourent aux raffinements de la dialectique pour les défendre.

Après cette guerre, il n'y eut qu'un cri parmi les démocrates: il faut dénazifier l'Allemagne, celle-ci ne sera redevenue une démocratie que lorsqu'elle se sera débarrassée des partis et des journaux hitlériens. Les démocrates n'ont-ils pas réclamé l'épuration des administrations allemandes? Et ils savaient fort bien ce que cela signifiait. Tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui la chasse aux sorcières. Car les suppôts de Hitler, comme les communistes, ne se montraient pas tous au grand jour. Il fallait donc, pour les déterrer, interroger le voisinage, provoquer des dénonciations, faire remplir des formulaires dont certains ne contenaient pas moins de cent quarante questions. L'épuration des administrations, cela représentait la perte du gagne-pain pour d'incalculables familles, des enfants affamés, le regard de l'Etat dans la conscience de ses serviteurs, la rupture du plus sacré des contrats: celui du travail. Eh bien, ces mêmes mesures qui, touchant aux communistes, sont dénoncées par les démocrates comme un retour à l'Inquisition, quand elles frappent les nazis sont acceptées comme des actions salvatrices inspirées du plus pur esprit démocratique.

En fait, la faiblesse de certains démocrates à l'égard d'oppositions qui n'invoquent les Droits de l'Homme que pour mieux les anéantir, ne paraît pas s'expliquer complètement par des scrupules de conscience, mais par un manque de convictions libérales. Ils aiment sans doute moins la liberté qu'ils le prétendent.

Il est grand temps de sortir de cette scolastique qui perd l'essence de la liberté pour l'amour de ses règles, au demeurant mal comprises. Il faut réapprendre aux démocrates à s'affirmer vigoureusement comme firent leurs grands ancêtres face à tous les despotes. Il faut leur réapprendre à ne pas confondre tolérance avec abdication, et à se moquer du sophisme selon lequel le régime démocratique, seul entre tous, et parce qu'il se fonde sur la liberté, ne saurait se défendre sans se contredire. Sophisme qui est un excellent moyen de dégoûter de la liberté le nombre important des citoyens qui ne goûtent pas le suicide.

SUZANNE LABIN.

**APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI**

L'antieuropéanisme et le byzantinisme dans la conscience russe

DANS un précédent article (*Est & Ouest* n° 146), j'ai cru nécessaire de rappeler un fait historique qui revêt à notre époque un caractère exceptionnellement important et, il faut l'avouer effrayant. J'ai mentionné des Russes éminents qui, développant certaines idées déposées dans leur conscience nationale dès le XVI^e siècle (épître du moine Philothée), affirmaient avec un immense orgueil que la nature spirituelle de la Russie est de beaucoup supérieure au monde occidental, que la Russie est destinée à suivre une voie de développement historique particulière, non européenne, et que dans cette voie, devenant maîtresse de l'Europe et du monde, elle doit réaliser les grands principes et les conceptions qui lui sont propres.

Il était question dans cet article d'hommes qui n'appartenaient pas à la tendance révolutionnaire de l'opinion publique en Russie. Maintenant il faut passer à ce secteur, le populisme, afin de montrer que sa conception du monde portait elle aussi, à sa façon, l'empreinte du même Philothée. Commençons par Alexandre Herzen : malgré la répulsion que lui inspirait le byzantinisme, il fut précisément le représentant romantique le plus marquant du messianisme russo-byzantin qui nous arrive aujourd'hui de Moscou dans sa version communiste vicieuse, sous sa nouvelle forme agressive.

A Moscou, Herzen fut un occidentaliste extrême, amoureux de l'Europe qu'il idéalisait. Il la défendit passionnément contre les critiques des slavophiles. Mais se trouvant en France en 1847, il devient presque aussitôt antioccidentaliste avant même la répression de la révolution de juillet qui le bouleverse. Adhérent avec respect aux idéaux des slavophiles, estimant qu'ils portent les « espoirs des siècles futurs », il attaque l'Europe (laquelle était pour lui avant tout la France) en termes plus cruels encore que les propos d'Odoievski et de Chevrete sur « l'Europe pourrissante ». Elle lui est devenue « intolérable ». « Il suffit d'un numéro de n'importe quel journal pour voir la terrible maladie qui accable l'Europe... Est-il possible que ce soit cette même Europe que nous avons connue et aimée ?... C'est un Protée sénile, un organisme en décrépitude », incapable de réaliser les vérités et les principes établis par la pensée européenne d'avant-garde. Elle s'est montrée « étonnamment inapte à la révolution sociale ». « Le doigt de la mort est sur toutes les couches sociales et partout... Partout on sent la barbarie, en haut et en bas, dans les palais et les ateliers artisanaux... Tous les idéaux se sont éteints : du crucifix au bonnet phrygien, l'idée de la république démocratique s'est évanouie de même que l'utopie du royaume des cieux... Le monde européen (surtout français) a terminé sa carrière... Il tremble devant le mot socialisme... De ce côté, les volets sont fermés, on ne voit pas les éclairs. » Tout grand idéal ayant disparu, ce qui émerge c'est la mesquinerie des désirs de la petite bourgeoisie qui monte en Europe « de tous les points du fond » : c'est « la poule au pot » dont rêvait Henri IV pour ses sujets ; c'est « la petite maison avec de petites fenêtres sur rue, l'école pour le fils, des robes pour la fille » (tout ce qui est « petit » répugne au grand seigneur Herzen qui n'a jamais manqué de rien). « Il est temps de se

rendre compte que la petite bourgeoisie est la forme définitive de la civilisation européenne, sa maturité... sur elle s'achèvent une série de rêves, le roman de la jeunesse. » Dans la petite bourgeoisie s'efface la « beauté de la race », en elle domine « le grégaire, l'accessible à tous, qui ne permet ni la perfection esthétique, ni le goût personnel ». Partout l'hydre à cent mille têtes guette au tournant, prête sans discernement à tout entendre, tout voir, à se vêtir selon toutes les modes, se repaître de n'importe quoi, c'est la foule souveraine de la médiocrité en rangs serrés. »

Cette hydre (la démocratie sans fleurs d'orange), le grand seigneur Herzen la hait indiciblement. Elle blesse son sens esthétique. Il l'assaille, et ces attaques contre la petite bourgeoisie seront reprises avec enthousiasme plus tard par l'archi-réactionnaire C. Léontiev. L'Europe, où il vit si confortablement pendant vingt-trois ans, écœure Herzen. De quelque côté qu'il l'aborde — social, politique, culturel, esthétique — tout en elle l'emplit de dégoût. « J'ai perdu la foi en l'Eglise unique et salvatrice de la civilisation occidentale... Le rôle de l'Europe actuelle est fini ». (Khomiakov l'avait annoncé dès 1834). « Le monde occidental pourra durer longtemps, mais il ne saurait se rénové. »

« Prêt à périr » de son profond désenchantement devant l'Europe, Herzen tourne ses regards vers la Russie, lit *Studien über die inneren Zustände Russlands* de Haxthausen. Cet Allemand, au cours d'un voyage en Russie subventionné par Nicolas I^{er} en 1843, avait constaté que sous la ferme et sage pouvoir monarchique vivait heureuse la communauté rurale qui réalisait une importante partie des espoirs socialistes de l'Occident. Ce n'est pas Haxthausen qui a « découvert » la communauté villageoise (il en avait entendu parler par les slavophiles), mais il est le *premier*, avant tous les Russes, à en décrire en détail, quoique sous une forme embellie, le fonctionnement et l'organisation. Depuis lors, en sa qualité de valeur autochtone, la communauté rurale devient l'icône centrale sur l'autel de la conception populiste du monde. Adoptée avec enthousiasme par Herzen, prise en compte par Tchernychevski, elle est l'objet, dans les années 70, d'une appréciation hautement favorable de la part de K. Marx qu'elle amène à réviser considérablement sa doctrine.

Pour Herzen, éclairé par Haxthausen et les slavophiles, il est désormais « évident que la lumière vient de la chandelle allumée dans l'*isba* du moujik russe ». Il est temps de comprendre que dans la communauté rurale nous possédons, nous Russes, une grande institution sociale qui nous met au-dessus de l'Europe. Chez nous, il ne peut y avoir de prolétariat maheureux, sans terre. Chez nous, il y a « la communauté rurale avec la propriété communiste de la terre et le partage des champs, les assemblées du *mir*, les *artels* d'artisans, les *starostes* élus ».

Sur ce terrain, qui n'existe pas en Europe, fleurira « quand on nous aura ôté nos fers » une nouvelle vie sociale. « *Par son mode de vie le Russe est de tous les peuples européens le plus proche du nouvel ordre social.* » « Nous sommes plus près d'une révolution économique,

c'est-à-dire sociale, que l'Europe romaine-féodale, petite-bourgeoise industrialisée. » Il est temps « de voler de nos propres ailes », au lieu de suivre la néfaste « longue route de l'Occident ». « Nous pouvons entreprendre de la contourner. » « Pourquoi un peuple qui s'est développé d'une façon originale, dans de tout autres conditions que les Etats occidentaux, avec dans sa manière de vivre des principes différents, devrait-il passer par l'expérience de l'Europe ? » « Quel bonheur pour le peuple russe que d'être resté en dehors de la civilisation européenne, laquelle aurait sapé la communauté rurale. » « Je sens dans mon cœur, dans mon intelligence que c'est précisément à notre porte que frappe l'histoire. Et au milieu de la nuit noire qui tombe sur l'Occident vieilli, malade, je me détourne de l'agonie du grand lutteur qu'on ne peut aider et je regarde avec espoir vers notre *Orient natal*, heureux d'être Russe. » « Le peuple russe est pour nous plus que la patrie. »

C'est ainsi qu'avec humilité, presque à genoux, Herzen est revenu de l'Occident dans la maison paternelle. Pourtant c'est avec crainte et inquiétude qu'il regarde par moments cet « *Orient natal* » d'où « l'individu avec la corde de l'esclavage au cou frappe grossièrement à la porte de l'Europe, à la porte de l'histoire, avec une impudente prétention à Byzance, un pied sur l'Allemagne, l'autre sur l'Océan Pacifique ».

Sous ces coups et ces prétentions grossières, l'Europe épuisée « ne tombera-t-elle pas dans le marasme byzantin ? » A cette question de Herzen, l'histoire a déjà donné une réponse partielle en mettant l'Europe orientale sous le joug du byzantinisme communiste.

**

C'est d'une foi profonde en la sainteté et la grandeur des principes propres à la Russie qui en déterminent la voie non européenne et la placent au-dessus de l'Europe qu'est empreint un tract — lequel fit en son temps beaucoup de bruit — *A la jeune génération*, rédigé par Mikhaïlov et tiré en 1861 à l'imprimerie de Herzen, à Londres.

« Qui pourrait affirmer que nous devons suivre la voie de l'Europe, d'une Saxe, d'une Angleterre ou d'une France ? *Nous pouvons échapper au sort lamentable de l'Europe*. Notre vie recèle des principes tout à fait inconnus à l'Europe. Est-ce que la communauté rurale existe et serait possible chez eux ? Nous n'avons pas peur de l'avenir comme en a peur l'Europe occidentale. *Nous allons hardiment au-devant de la révolution*. Les Allemands affirment que nous aboutirons au même point que l'Europe. C'est un mensonge. Nous pouvons en effet y arriver si nous nous mettons au cou la corde des institutions européennes et de son ordre économique, mais nous pouvons aussi arriver à autre chose si nous développons les principes qui vivent dans le peuple. Si, pour réaliser nos aspirations, il fallait égorger cent mille propriétaires terriens, cela ne nous ferait pas peur. »

La même idée que la Russie ne doit en aucun cas être une « réédition de l'Europe », ni « suivre le chemin européen », sera défendue quinze ans plus tard par N.K. Mikhaïlovski. Il croyait qu'« une voie historique particulière » est destinée à la Russie, avec « passage direct à un ordre meilleur, évitant le stade intermédiaire du développement européen, le *stade de l'Etat bourgeois* ». Cette formule, Mikhaïlovski l'emprunte intégralement à Tchernychevski qui démontrait que la Russie arriérée a la possibilité

d'éviter de « suivre le chemin douloureux et terriblement long de l'Europe », passant « dans des conditions favorables » (une révolution) « du premier ou second stade de l'évolution au cinquième ou au sixième directement en sautant les stades intermédiaires ». « Avec ce cours accéléré de l'évolution, expliquait Tchernychevski, les phases intermédiaires que saute la vie d'un peuple qui était arriéré mais qui profite de l'expérience et des connaissances des peuples avancés, n'atteindront qu'une existence théorique, en tant que moments logiques, sans s'accomplir dans les faits réels. »

Sous une forme intentionnellement nébuleuse pour se protéger contre la censure, Tchernychevski posait la théorie du bond de la Russie au socialisme en évitant le développement capitaliste, et cette idée, qui prend appui sur la communauté rurale, devint un élément essentiel des conceptions populistes. Mais le fondateur de cette doctrine « d'évitement du capitalisme » n'est pourtant pas Tchernychevski, mais Herzen, qui l'a revêtue de couleurs slavophiles-nationalistes, absentes chez Tchernychevski. Par le truchement des ouvrages de Tchernychevski, cette théorie vient, dans les années 70, à la connaissance de Marx et bien qu'elle contredit nettement sa conception générale formée en 1848-1869, Marx, j'y insiste, adopte le point de vue populiste sur le passage possible de la Russie au socialisme « en évitant les Fourches Caudines » du capitalisme. Témoins sa lettre (non expédiée) de 1877, aux *Annales de la Patrie*, sa réponse de 1881 à une lettre de Véra Zassoulitch, trois longs brouillons de cette réponse, certaines autres lettres, notamment à Danielson. Les documents sont là (1). Il suffit de les lire sans parti-pris, sans céder au désir de n'en pas tenir compte ou de les interpréter dans un sens qui ne correspond pas à leur contenu véritable. C'est pourquoi, ni P.A. Berlinc, qui m'a répliqué par deux fois (la dernière dans le *Courrier socialiste* de septembre 1956), ni B.I. Nicolaïevski qui me contredit (cf. *Courrier socialiste*, décembre 1955), ni personne ne parviendra à prouver que Marx n'avait pas subi l'influence des postulats populistes.

Or, il se trouve que les populistes de 1860-80 avaient raison. Chavirée par la Révolution d'Octobre, la Russie a effectivement entrepris depuis 1917, de contourner, d'éviter, d'enjamber le capitalisme. Et dans la mesure où, quarante ans plus tôt, Marx reconnut une telle perspective comme possible (bonne ou mauvaise, là n'est pas la question), cela lui fait honneur. Il a fait preuve de beaucoup plus de souplesse et de clairvoyance que ne le croient ses adeptes.

Néanmoins la question essentielle, cardinale, n'est pas du tout de savoir ce que pensait Marx dans les années 70, mais bien comment il est advenu que la « mère Russie » se soit mise en

(1) *Note de la Rédaction*. — Ces documents ont été retrouvés et publiés par D. Riazanov, que Staline a déporté pour le faire périr. Dans le recueil : *Correspondance de K. Marx et F. Engels avec des personnalités politiques russes* (Moscou, 1951), on trouve la lettre de Véra Zassoulitch et la réponse de Marx, mais pas les trois brouillons. On y trouve aussi de nombreuses lettres à Annenkov, à Sazonov, à Outine, à Danielson, à Lopatine, à Lavrov, à Plekhanov, à Zassoulitch. L'ouvrage de Danielson, paru en français et signé Nicolas -On : *Histoire du Développement économique de la Russie* (Paris, Giard et Brière, 1902), donne en appendice la célèbre réponse de Marx à Mikhaïlovski au sujet de la commune rurale en Russie et de la possibilité de ne pas « subir toutes les péripéties du régime capitaliste ».

mouvement de façon à « contourner le capitalisme ». Comment, sous quelle influence s'est déroulée la Révolution d'Octobre, puis, après l'intermède de la N.E.P., a commencé l'édification barbare d'un Etat, qui, en proie à un messianisme cruel et agressif, cherche par la violence à refaire le monde entier à son image, à sa ressemblance ?

Je suis convaincu, et quantité de faits nouveaux m'en convainquent encore davantage, que sans tenir compte de l'énorme influence secrète exercée sur le cours des événements par la séculaire idéologie nationale et nationaliste qui vivait et, sous une forme altérée, pervertie, vit encore en Russie Soviétique, on ne saurait comprendre ce qui s'est passé depuis 1917 et surtout dans les années 30. La plus grande erreur commise jusqu'à présent était de ne pas tenir compte de ce facteur, de cette « superstructure », en concevant la nation comme une sorte de vide dans lequel le premier venu peut mettre le contenu qu'il veut. Il faut s'appuyer sur la connaissance du passé, en particulier du populisme en question. Celui-ci est une variante d'une tenace idéologie séculaire. En effet, examinons-en attentivement les traits.

Lorsque Gogol, Aksakov, Khomiakov, Tioutchev, Dostoïevski et beaucoup d'autres parlaient de la nature spirituelle qui prédestine la Russie à une grande mission universelle, ils fondaient leur foi sur le haut principe religieux qui vivait dans le peuple russe, un esprit authentiquement chrétien, créé, selon leur conviction, par l'orthodoxie mais qui est absent d'Europe et du christianisme occidental. Là est leur argument de base. *Là seulement*. Tout le reste, fût-ce la fameuse communauté rurale, n'est que particularités, détails, conséquences. Au fond, c'est de la reconnaissance de ce même principe, exprimé en d'autres termes et par d'autres images, de ce même « esprit supérieur », qu'est pénétrée toute la conception révolutionnaire du populisme de masse et de la presse à son service. Les populistes sont des orthodoxes non cléricaux ou, comme l'a dit quelqu'un, des slavophiles révoltés. Tout le « mouvement vers le peuple » des années 70, porte l'empreinte d'un élan religieux indiscutable. De l'aveu de ses propres participants, il se distinguait par « le caractère contagieux, dévorant, des mouvements religieux ». L'élément religieux s'affirme avec une pleine évidence par exemple, dans cette déclaration de *Terre et Liberté* (1878, n° 1) : « Nous allons ressusciter l'enseignement du Christ sur la fraternité et l'égalité. »

La démarche de la pensée de Bakounine est extrêmement caractéristique. Pendant des années, il a été très religieux (hors de l'Eglise) et proclamait ouvertement sa foi en Dieu. Puis il devient un athée militant. Mais si l'on se tourne vers ses ouvrages et surtout son livre *L'Etat et l'Anarchie* — cet évangile des populistes rebelles — on entend sans peine sous l'athéisme et le sécularisme acharnés de Bakounine vibrer une ardente religiosité. Appelant « à la destruction de l'Etat avec toutes ses institutions politiques, cléricales, militaires, civiles, bureaucratiques, juridiques, etc », il était convaincu que c'est alors seulement que la vie russe, affranchie des formes extérieures qui l'enchaînent et l'altèrent, pourrait manifester son contenu véritable. Or, Bakounine la croyait pénétrée de *l'esprit supérieur le plus idéal*. Cette « révélation des choses invisibles », c'est toujours le même byzantinisme, la même foi slavophile en la sainte Russie orthodoxe, en le peuple russe élu de Dieu. La foi dans cet

esprit supérieur du peuple russe est propre à tout le populisme collectif. C'est ainsi que la *Volonté du peuple* (1879, n° 2) affirmait que « partout où le peuple russe s'organisait librement — sur le Don, le Iaïk, le Kouban, le Terek, dans les colonies de Vieux-croyants en Sibérie — les principes supérieurs de la conception du monde qui lui est propre se manifestaient aussitôt ». « La conception du peuple russe, assurait *Natchalo* (1878, n° 1), est *foncièrement socialiste*. » « Pougatchev, Stenka Razine et leurs compagnons d'armes étaient des socialistes-révolutionnaires populaires. »

Le mode de vie communautaire des cosaques de l'Oural, décrit pour le première fois par Haxthausen et chanté après lui par Tchernychevski qui y voyait la grande sauvegarde inconnue des « *Etats d'Europe occidentale* » contre « le paupérisme et la prolétarianisation », a inspiré la légende populiste sur le socialisme spontané des cosaques. « *Depuis toujours* sur les terres cosaques, tous étaient égaux, tous étaient libres, tous se servaient fraternellement des champs, des steppes, de la pêche » (déclaration du Comité exécutif de la *Volonté du peuple* en 1881). Toute l'histoire du peuple russe, écrivait le *Partage général* (1880, n° 1), est une lutte pour les formes idéales de la vie en commun :

— « Sanglante et tumultueuse, à la manière des émeutes de Stenka Razine, de Pougatchev, cette lutte n'a pas cessé un instant. S'affranchissant au temps d'Ivan le Terrible de l'ingérence de l'Etat dans sa vie, se dispersant et colonisant les steppes désertiques de la périphérie et les forêts vierges du littoral septentrional et sibérien, formant des bandes d'affranchis sous la conduite de leurs bien-aimés atamans, pleurant la « vieille piété » dans les lointains ermitages de schismatiques, le peuple défendait partout les mêmes aspirations, luttait pour les mêmes idéaux de vie en commun. »

— « *Le peuple russe a de tout temps aspiré à la réalisation des grands principes proclamés par les congrès ouvriers internationaux : la propriété communautaire des terres et des instruments de travail.* »

Ainsi s'exprimait en 1870 la déclaration de la section russe de l'Internationale.

Dans ces citations (qu'il serait facile de multiplier), la sublimation de « l'esprit » du peuple russe trouve son expression extrême. Après cela, on ne saurait aller plus loin. On a exalté et les cosaques et la vieille piété avec son protopope Avvakoum. La superidéologie de la réalité, sa déformation complète, l'autoadmiration nationale, l'orgueil patriotique y sont à leur comble. Il apparaît que les « grands principes » proclamés face à l'Europe au début du XIX^e siècle étaient « *depuis toujours* », « *de tout temps* » habituels, propres au peuple russe. C'est donc avec raison que Dostoïevski disait : « La nation russe est un phénomène exceptionnel dans l'histoire de l'humanité ». C'est donc avec raison que Tkatchev répétait : « Malgré son ignorance, notre peuple est beaucoup plus près du socialisme que les peuples d'Occident. » C'est donc avec raison que Herzen a prophétisé : « Nous arriverons à la révolution sociale avant l'Europe car nous ne sommes pas des Occidentaux mais des hommes de l'Orient. »

Quand on suit, avec un intérêt passionné, constant, le jaillissement de la pensée populiste, au cours de dizaines d'années, il devient évident que le populisme (qui s'est fortement européanisé à la fin des années 1890) fut, à la suite du slavophilisme, l'une des manifestations historiques du byzantinisme russifié, une *variante*

de gauche de la pensée religieuse messianique russe dont nous trouvons la première ébauche chez Philothée, le moine de Pskov. Et si le peuple russe est, en effet, tel que le peignaient les populistes, c'est-à-dire le peuple de Dieu, on doit reconnaître que, sur le plan spirituel, il dépasse de plusieurs coudées tous les peuples d'Europe et du monde.

Dès lors, on ne peut lui refuser le droit de les enseigner, de les catéchiser, de les transformer à sa façon, d'en être le chef. On ne peut lui refuser non plus le droit à la suprématie mondiale, la prétention à soumettre autrui. Et s'il est « depuis toujours » un peuple socialiste, on comprend qu'en octobre 1917, sous la conduite de Lénine, il ait dû accomplir une révolution socialiste. Et si « depuis toujours » il aspirait à la propriété communautaire de la terre et des

instruments de travail, on conçoit que, sous Staline, aient eu lieu la collectivisation complète des campagnes, la socialisation totale des moyens et des instruments de production.

En 1883-1900, la conception populiste fut détruite de fond en comble par l'occidentalisme, l'idéologie marxiste apparue tout naturellement au cours du processus de trois cents ans d'euro-péanisation et de transformation culturelle de la Russie. En 1917, les populistes ne différaient plus guère des menchéviks marxistes : ils marchaient la main dans la main. Mais l'ancien populisme, ou plus exactement toute l'idéologie philosophique du messianisme militant, n'avait néanmoins pas été enterrée. Et ressuscitant, elle écrasa sous son poids le marxisme occidental. L'Orient a vaincu l'Occident. Les voies de l'Histoire sont en vérité impénétrables.

E. IOUREVSKI.

Le nouveau plan quinquennal en panne

Il était inutile de lire dans les astres, il suffisait de savoir lire les statistiques soviétiques — ou ce qui en tient lieu : les goulots d'étranglement que nous avons signalés ici même dans notre analyse du P.Q. 1956-1960 (1) ont été avoués par les hommes du Kremlin le 25 décembre dernier. Si nous avons un *mea culpa* à faire, c'est de n'avoir pas prévu que ces difficultés se produiraient dès avant l'achèvement de la première année.

Dix mois après l'adoption du nouveau plan par le XX^e Congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S., le « plenum » du Comité central constate que le plan est en panne, qu'il a besoin d'une révision radicale, et non point de quelques retouches, lesquelles auraient pu être effectuées sans qu'on dérangeât l'instance suprême du Parti. Révision si radicale que les chefs se voient obligés de procéder à un remaniement total du personnel des deux principaux organismes de planification créés dix-neuf mois plus tôt et de donner à ces organismes des consignes impératives.

Contrairement à ce que certains interprètes occidentaux ont cru pouvoir affirmer, ces consignes n'ont rien à voir avec une « relance » du célèbre « cours nouveau », aussi fallacieux qu'éphémère, de l'automne 1953. L'une des deux motions adoptées parle bien de la nécessité de « relever le bien-être matériel et le niveau culturel du peuple soviétique », mais c'est un simple coup de chapeau que n'accompagne aucune des promesses concrètes et précises dont les officiels se montrèrent si prodigues en octobre 1953. Il n'est pas question non plus — contrairement à ce qu'affirment les éditoriaux du *Monde* du 27 décembre et du 3 janvier — d'une diminution même légère de la part des investissements consacrés à l'industrie lourde afin de donner un peu plus de marchandises et de logements à la population. Il s'agit de réduire *tous* les investissements (et l'industrie lourde dont la priorité demeure intacte y trouvera toujours son compte!), autrement dit de gratter tous les fonds de tiroirs pour assurer tant bien que mal le succès d'une version quelque peu réduite du plan initial.

Ambitions et ressources

Dans nos premiers commentaires consacrés à ce nouveau plan, nous signalions la discordance entre les objectifs par trop ambitieux et les ressources insuffisantes dont disposait l'U.R.S.S. au seuil du nouveau quinquennat. Les hommes de Moscou s'obstinaient à vouloir courir trop de lieues à la fois :

1° poursuite du développement excessif de l'industrie lourde pour assurer à l'industrie de guerre, condamnée à un palier provisoire, une expansion ultérieure plus rapide;

2° nécessité de garantir au moins un développement modeste aux industries travaillant pour la consommation;

3° nécessité impérieuse d'assurer à l'agriculture, et surtout à l'élevage, une expansion *au moins* proportionnelle à l'accroissement de la population;

4° volonté de poursuivre l'offensive commerciale contre le monde libre, notamment dans les régions sous-développées, où Moscou entend activer sa pénétration politique;

5° livraisons d'armes aux pays du Proche-Orient afin de tenter l'encerclement de l'Europe occidentale et de créer des bases contre les États-Unis.

En face de ces objectifs ambitieux, les ressources du bloc soviétique étaient notablement insuffisantes. Dans nos commentaires (*Est & Ouest* du 16-29 février 1956), tout en admettant que l'industrie lourde, invariablement prioritaire, pourrait réaliser ses objectifs, nous marquions notre scepticisme en écrivant :

« Mais certains indices nous autorisent à affirmer que pendant le quinquennat à venir la tâche sera particulièrement dure et que des goulots d'étranglement risqueront de compromettre l'exécution du plan. Les difficultés de l'agriculture et de l'élevage, que le plan avoue lui-même par son silence lourd de signification, pourront se répercuter sur le ravitaillement des agglomérations industrielles et retentir dangereusement sur le rendement du travail.

» OR, BIEN PLUS QUE TOUTS LES PLANS PRECEDENTS, LE PLAN ACTUEL REPOSE SUR L'AMELIORATION DU RENDEMENT ET SUR LE RELEVEMENT DE LA PRODUCTIVITE DU TRAVAIL. Le rythme d'accroissement des investissements productifs s'est ralenti. Jusqu'ici, on avait, en règle générale, doublé les sommes à

(1) *Est & Ouest*, n° 146 (16-29 février 1956).

investir d'un quinquennat à l'autre. Cette fois-ci, elles ne seront augmentées que de 67 %. Les plans d'avant guerre furent financés essentiellement, en plus de la compression à outrance du salaire réel des ouvriers et des employés, par la spoliation et l'expropriation des paysans. Les deux plans d'après guerre furent financés par l'accaparement de toutes les richesses des pays annexés d'abord, des pays satellites ensuite. Ces sources sont à présent taries. L'extension du pillage n'étant plus possible, il ne reste plus que les maigres ressources d'une population appauvrie, soumise depuis des lustres à la célèbre « paupérisation absolue », fautive pour l'Occident mais vraie pour l'U.R.S.S.

« C'est pourquoi le plan actuel met avec une insistance insolite l'accent sur la mobilisation des « ressources internes » de l'économie. Que des ressources internes inutilisées ou mal utilisées existent en surabondance, le rapport de Boulganine de juillet 1955 le prouve. IL NOUS PARAÎT CEPENDANT DIFFICILE SINON IMPOSSIBLE D'Y REMÉDIER, CAR CES TÂRES TIENNENT AU RÉGIME LUI-MÊME. IL N'Y A AUCUNE RAISON DE SUPPOSER QU'ON REUSSISSE À ACCOMPLIR JUSQU'À 1960 CE À QUOI ON S'EST ESSAYÉ EN VAIN DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS. Le scepticisme qui règne à cet égard jusque dans les sphères dirigeantes est attesté par le fait qu'on se propose de n'abaisser cette fois-ci le prix de revient dans l'industrie que de 17 %, alors que le plan précédent avait prescrit une réduction de 25 %. La baisse du prix de revient et l'accroissement de la productivité doivent être obtenus principalement par une meilleure utilisation des capacités existantes. »

Nous signalions que, d'après le plan, sur les quantités dont la production doit s'accroître jusqu'à 1960, on compte tirer du potentiel d'ores et déjà installé : 47 % pour l'acier, 54 % pour les turbines hydrauliques, 55 % pour les automobiles, 64 % pour les transformateurs, 69 % pour les tracteurs, etc.

Les aveux

La réalisation du plan dépendait donc en premier lieu, sinon exclusivement, d'un meilleur agencement des ressources existantes, de l'aptitude d'un régime fondé sur le gaspillage à mettre un terme à ce gaspillage et à se conformer aux principes d'une gestion rationnelle, rigoureuse, austère. La pénurie de capitaux et de main-d'œuvre ne permettait plus de compenser le manque de productivité par des capitaux additionnels et des forces de travail supplémentaires. Or, les motions publiées le 25 décembre dernier avouent que le plan est en échec parce que le gaspillage n'a pu être enrayer. La production du charbon, des métaux, du ciment et du bois n'a pas atteint les prévisions. La première motion constate (c'est nous qui soulignons) :

« Dans l'élaboration des plans économiques, la Commission du plan, la Commission économique et les ministères ne tiennent pas un compte suffisant des possibilités réelles : ils ne fournissent pas les ressources matérielles et financières correspondant aux tâches prescrites, ils ne prévoient pas de suffisantes réserves de matières premières, de combustibles et de matériaux, ils tolèrent une enflure du volume de la construction, ce qui crée une tension supplémentaire dans la réalisation des plans; dans une série de cas, on trouve dans les plans des omissions et des erreurs. Il en résulte une solution de continuité dans le travail des entreprises, des périodes de précipitation et des arrêts et, dans le bâtiment, la dispersion des ressources entre un grand nombre de chantiers nouveaux et l'allongement de la durée de la construction, ce qui aboutit à la rendre plus chère et à retarder la mise en exploitation des objets. Cette utilisation irrationnelle des ressources de l'Etat en provoque l'immobilisation, réduit l'efficacité des investissements, rompt le développement proportionnel des différentes branches de l'économie et cause, en fin de compte, de grosses pertes à l'économie nationale. »

Sur la base de ces constatations, le Comité central a décidé de réviser le plan en vue d'une « utilisation rationnelle de toutes les réserves et possibilités ». Les directives qui devront présider à cette rectification sont, dans l'essentiel, les suivantes (c'est nous qui soulignons) :

« Afin de supprimer la tension excessive imposée par les plans aux différentes branches industrielles et de proportionner les objectifs de la production et des investissements aux ressources matérielles, il sera nécessaire de préciser les programmes... en assurant l'utilisation la plus rationnelle et la plus efficace des ressources matérielles et financières..., notamment en réduisant le volume des investissements et en précisant les listes des objets à construire dans le sens de leur réduction, avant tout aux dépens des constructions qui ne font que commencer...; en révisant, dans les différentes branches industrielles, les programmes qui ne reposent pas sur de suffisantes ressources matérielles, et en prévoyant la constitution des stocks matériels indispensables au travail continu et régulier des entreprises. »

Le passage suivant résume les préoccupations du Comité central :

« Engager les chefs de l'économie, les organisations des Soviets, du Parti et des syndicats, à supprimer résolument les insuffisances, à prendre des mesures efficaces pour éviter le gaspillage des ressources matérielles, à mobiliser par tous les moyens les réserves internes des entreprises, à améliorer l'utilisation du potentiel existant, à assurer la réalisation des plans de production et de construction, l'augmentation de la productivité, l'abaissement du prix de revient et l'amélioration de la qualité sur la base du progrès technique... Il est indispensable de lutter contre la routine et contre le bureaucratisme, de développer la critique et l'autocritique, de soutenir par tous les moyens l'activité créatrice et l'initiative des travailleurs. »

D'autre part, il est question du « développement infaillible de l'émulation socialiste », de cette même « émulation » dont M. Isaac Deutscher proclamait triomphalement la fin voici quinze mois...

La tare est incurable

La pénurie de capitaux s'est donc avérée telle que les dirigeants sont forcés de réduire les objectifs proclamés voici un an. L'économie étatisée dévore son fonds d'investissement, qu'elle ne peut plus reconstituer, comme jusqu'ici, par le pillage. Les événements de Pologne et de Hongrie ne jouent dans ces décisions qu'un rôle mineur, le mal ayant été apparent bien avant l'automne 1956. La phase du pillage direct des satellites était d'ailleurs close depuis 1953, et les avantages que l'U.R.S.S. se promettait de son glacis européen pour le P.Q. actuel reposaient essentiellement sur la division du travail (2). La rupture de cette division du travail à la suite de la reconversion polonaise et de l'effondrement de l'économie hongroise ne tardera évidemment pas à se répercuter sur l'économie soviétique : elle obligera le Kremlin à aggraver par la suite les réductions d'ores et déjà décidées.

Il n'y a aucune raison pour que les résolutions du 25 décembre soient suivies de plus d'effet que toutes les autres, votées depuis vingt-cinq ans. Les avertissements lancés par Boulganine (3) en

(2) Voir notre étude : « La crise du glacis et l'économie soviétique » dans le précédent numéro.

(3) Pour l'essentiel du discours de Boulganine, voir *Est & Ouest*, n°s 142 et 143.

juillet 1955 sont également restés lettre morte. Un coup d'œil sur la presse soviétique des dernières semaines suffit d'ailleurs pour se rendre compte que le mal est incurable parce que le régime lui-même est inconcevable sans le bureaucratisme, que toutes les résolutions ne cessent de combattre aussi inlassablement que vainement.

En parlant de l'automatisation, qui est à l'ordre du jour en U.R.S.S. comme en Occident, la *Pravda* du 26 novembre dernier (éditorial) se plaint qu'en dépit des ordres officiels bien des programmes n'en tiennent aucun compte, qu'il s'agisse de projets de réorganisation ou de la construction d'entreprises nouvelles. Dans l'industrie pétrolière, « beaucoup de nouveaux dispositifs automatiques sont construits si lentement qu'ils ont vieilli avant d'avoir été mis en application ». Quand bien même on les introduirait à temps, ils ne serviraient d'ailleurs à rien.

Les décisions du 25 décembre confirment ce que nous écrivions ici même (n° 152, p. 7) :

« D'aucuns espèrent — ou redoutent — qu'en s'engageant dans la voie de « l'automatisation », l'U.R.S.S. pourrait aboutir à un rendement meilleur. Là encore, nous nous permettrons de rester sceptique. D'abord parce que l'automatisation exige, pour s'appliquer à une échelle assez vaste pour être efficiente, un personnel qualifié dont l'U.R.S.S. ne dispose pas, quoi qu'on en dise. Ensuite, parce que cette transformation serait plus onéreuse que bénéficiaire dans une industrie où LA PENURIE CHRONIQUE DE PIÈCES DE RECHANGE REND IMPOSSIBLE TOUTE REPARATION RAPIDE : or, l'automatisation n'est concevable et rentable QUE SI LES CHAINES FONCTIONNENT SANS INTERRUPTION. Enfin, parce que l'automatisation ne sert à rien si LA COORDINATION DÉFECTUEUSE DE L'ÉCONOMIE DANS SON ENSEMBLE CRÉE SANS CESSER DES GOULOTS D'ÉTRANGLEMENT, SOIT QUE LES INSUFFISANTES LIVRAISONS DE MATIÈRES OU DE PRODUITS DÉMI-FABRIQUÉS ARRÊTENT LE PROCESSUS DU TRAVAIL, soit que la mauvaise organisation des transports accumule un peu partout des stocks de produits finis (machines, etc.) qui pourrissent dans les entrepôts, voire à ciel ouvert dans les gares... »

C'est exactement ce que le Comité central a avoué dans sa résolution.

C'est le travail irrégulier, entrecoupé de fréquents arrêts, qui est à la base de la non-rentabilité des entreprises soviétiques, et ces arrêts sont dus à leur tour à l'approvisionnement irrégulier et déficient des entreprises. Il n'y a pas que le rythme du travail qui en souffre, mais aussi la qualité. Voici ce que nous révèle à ce sujet l'éditorial de la *Pravda* du 7 décembre dernier (c'est nous qui soulignons) :

« Les pertes dues aux malfaçons augmentent au lieu de diminuer. Dans une série d'entreprises produisant des tracteurs et des machines agricoles, la situation est mauvaise. Au cours des dix premiers mois de 1956, les réceptionnaires du ministère de l'Agriculture ont été forcés de mettre au rebut et de renvoyer aux usines plus de 15 % des machines déjà prêtes à être expédiées aux stations de machines et tracteurs et aux kolkhozes. Par rapport à l'année dernière, la quantité des tracteurs défectueux sortis des convoyeurs de Kharkov et de Vladimir s'est accrue... Dans l'usine de tracteurs de Stalingrad, au cours des neuf premiers mois de 1956, on a dû mettre au rebut 28 % des tracteurs « DT-54 »... »

« Pendant les neuf premiers mois de 1956, dans les usines et fabriques de la ville de Gorki, les pertes dues aux malfaçons se sont élevées à 44 millions de roubles [soit environ 4 milliards de francs]. Cette somme représente le double des économies supplémentaires réalisées dans ces mêmes entreprises grâce à la réduction du prix de revient. »

Si ces cas — la *Pravda* en cite d'ailleurs d'autres — étaient exceptionnels, le Comité cen-

tral n'aurait pas eu besoin de s'en occuper pendant cinq jours et d'y consacrer deux résolutions.

A quand le tour de l'agriculture ?

Le Comité central n'a pas eu le temps, cette fois-ci, de se pencher sur l'agriculture. Il paraît, et c'est après tout possible, que la récolte de 1956 ait battu tous les records. Mais on est un peu étonné que les officiels s'abstiennent de fournir des détails, alors que ces détails furent communiqués en 1954 et en 1955 dès le début de novembre. Rien n'est révélé non plus sur les effectifs du cheptel, dont le recensement se fait, depuis 1953, en octobre, et non plus fin décembre. En U.R.S.S., le silence est en règle générale de mauvais augure...

En admettant que la récolte ait été bonne, il n'est pas encore dit que les consommateurs en profiteront. Le bureaucratisme auquel les résolutions du 25 décembre déclarent — une fois de plus — la guerre, sévit aussi dans les services du collectage et de la distribution. Pendant tout l'automne, la presse n'a cessé de se plaindre de l'incurie de ces services. Les kolkhozes et les sovkhozes ont bien livré leur blé aux centres de collectage, mais il s'y entasse et pourrit. La *Pravda* du 21 novembre publie des cris d'alarme (c'est la *Pravda* qui emploie ce terme) qui lui parviennent de ses correspondants :

« Aucun abri n'a été construit pour conserver le blé, qui est entassé le long des bords du Iénisséï. La pluie est tombée, le gel a fait son apparition. » — « Dans la région de Koktchétaï, 4.800 tonnes de blé sont entassées à ciel ouvert. Ce blé a été livré rapidement, mais en ce moment il n'y a pas de camions pour l'enlever, et il s'avarie. Je me suis adressé au Comité départemental du Parti, j'ai envoyé des télégrammes au Comité régional, mais on ne prend aucune mesure pour sauver ce blé. »

La *Pravda* résume ainsi la situation :

« Les responsables [locaux et régionaux] de l'administration se disent : notre tâche est accomplie, le blé a été livré à l'État, et maintenant, c'est le Service du ravitaillement qui en est responsable! »

Citons encore une correspondance, publiée par la *Pravda* du 11 décembre, de la région de Tchkalov :

« Une grande partie du blé récolté et remis au gouvernement se trouve jusqu'à présent à ciel ouvert... Environ 200.000 tonnes de blé gisent sur la steppe, loin des stations de chemin de fer... Dans les sovkhozes, il y a beaucoup de blé qui s'abîme. La situation est devenue extrêmement dangereuse dans les sovkhozes de Tobolsk et de Komsomolsk... Il eût fallu y penser plus tôt. Mais le Comité régional n'en a délibéré que fin novembre... A ciel ouvert, des milliers de tonnes de blé sont entassées en énormes monceaux, où l'on déverse pêle-mêle le grain sec et le grain humide. »

Nous avons l'impression très nette que la question de l'agriculture et celle de l'approvisionnement occasionneront encore des soucis aux hommes du Kremlin à l'approche de la soudure. Très bientôt, dans le courant de janvier, le communiqué annuel de l'Office central de la Statistique devrait d'ailleurs nous apporter quelques précisions.

L'heure des « options »

Les décisions du 25 décembre représentent un effort désespéré en vue de redresser une situation fortement compromise. La révision du

plan tend à « proportionner les objectifs de la production et des investissements aux ressources matérielles », ce qui ne signifie pas nécessairement une réduction générale de toutes les prévisions : étant donné le formidable gaspillage, bien des objectifs pourraient être maintenus grâce à la réduction du gaspillage. Il est infiniment probable que l'on songe pour l'instant à la réduction des investissements bien plus qu'à celle des objectifs de production, ces derniers pouvant être effectivement atteints avec des investissements bien moindres... si l'économie soviétique fonctionnait — et était capable de fonctionner — normalement.

Nous avons l'impression que ce qui est pour l'instant en panne, c'est moins le volume de la production qu'on voulait réaliser, que le plafond des investissements par lesquels on avait espéré obtenir ce volume. En 1956, on a dû dépasser de beaucoup les investissements prévus pour atteindre péniblement (prévisions non atteintes quant au charbon, aux métaux, au ciment et au bois) la production prévue. Les décisions du 25 décembre peuvent se résumer ainsi : on veut, en révisant le plan, réduire le moins possible les objectifs de production tout en réduisant le plus possible le volume des investissements. Autrement dit, on veut ramener le plan à ses données initiales, dont il s'est écarté par la force des choses et sous le poids de la bureaucratie; on veut faire triompher le principe — une fois de plus oublié — de la productivité et de la rentabilité. Cependant, ce principe étant incompatible avec l'économie soviétique, on se retrouvera d'ici plusieurs mois dans la même impasse, mais la situation se sera aggravée. Puisque la rentabilité ne se sera pas améliorée et que capitaux et main-d'œuvre supplémentaires continueront de faire défaut, il faudra, alors, réduire les objectifs de production pour les proportionner au volume d'investissements relativement modeste dont on dispose.

Ce même problème s'était posé au cours de chacun des quinquennats précédents, mais il était, alors, plus facile à résoudre. D'une part, il y avait de la main-d'œuvre disponible, et le pillage, intérieur d'abord et extérieur ensuite, fournissait des capitaux additionnels. D'autre part, les dirigeants n'hésitaient point à réduire les objectifs assignés aux industries de consommation et à l'agriculture pour pouvoir atteindre les prévisions fixées pour l'industrie lourde. Cette fois-ci, il n'y a ni capitaux additionnels, ni main-d'œuvre supplémentaire en perspective, de sorte que la réduction, voire l'abandon, de certains objectifs deviendra absolument inévitable.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8°).

Mais cette fois-ci — et c'est cela qui rendra les « options » particulièrement pénibles! — il n'est plus possible de négliger autant que par le passé les industries travaillant pour la consommation et l'agriculture. Il ne s'agit point (il faut le souligner) de relever le niveau d'existence de la population, il s'agit simplement d'en éviter une nouvelle compression : la Pologne et la Hongrie ont montré où se situe le point de rupture psychologique. Il nous paraît improbable que le gouvernement accorde au printemps prochain une nouvelle baisse des prix, à moins qu'il n'y soit contraint par une poussée populaire semblable à celle de mars 1953, et s'il l'accordait, il devrait couvrir ce chèque sans provision par des importations, tout comme il y a quatre ans. Averti par les événements de Pologne et de Hongrie, le Kremlin est sans doute désireux de maintenir le niveau de vie présent, mais il ne peut se permettre, faute de ressources, de le relever davantage. La résolution du 25 décembre souligne avec trop d'insistance que le relèvement des salaires anormalement bas à partir du 1^{er} janvier et les avantages sociaux accordés en 1956 (retraites, congés, réduction de la durée du travail, etc.) représentent plus de 35 milliards de roubles, pour que l'on paraisse songer à de nouvelles libéralités dans un avenir prochain.

Peut-être pourra-t-on réduire quelque peu les dotations à l'agriculture puisque les dépenses exceptionnelles consacrées au défrichement des terres vierges ne se renouvellent pas tous les ans. On pourra envisager des coupes sombres dans les exportations à destination des pays sous-développés et dans les livraisons d'armes au Proche-Orient et au Moyen-Orient, mais il reste à savoir dans quelle mesure cela soulagerait l'économie soviétique, puisqu'une grande partie de ces exportations provenait des satellites. Si elle voulait maintenir ces livraisons à leur ancien niveau, l'U.R.S.S. devrait au contraire se substituer aux satellites défaillants.

De « parties donnanter », les nations satellites sont devenues des « parties prenantes ». La Pologne et la Hongrie réclament d'ores et déjà de l'aide. Les autres pays satellites, notamment la Tchécoslovaquie et l'Allemagne de Pankow, demandent dès à présent à l'U.R.S.S. ce que la Pologne reconverte et la Hongrie anéantie ne peuvent plus leur fournir. Ayant eu jusqu'ici l'habitude de prendre, l'économie soviétique sera-t-elle en mesure de donner? La Hongrie et la Pologne jettent des coups d'œil avides vers l'Occident, éventuel dispensateur de crédits en dollars. C'est ici que les hommes du Kremlin se trouveront sous peu au pied du mur. S'ils permettent à la Pologne et à la Hongrie de solliciter de tels crédits, eux qui se faisaient forts d'apporter aux régions sous-développées une aide aussi efficace que celle de l'Occident, ils fourniront la preuve que leur offensive commerciale n'était qu'une fanfaronnade. Pourquoi refuseraient-ils à la Pologne et à la Hongrie amies ce qu'ils offriraient si généreusement à des pays bien moins liés à eux?

Les successeurs de Staline devront réduire les objectifs ambitieux que nous énumérons au début de cet article. Ils devront se résigner à en abandonner quelques-uns. Mais la situation demeurera sans issue tant qu'ils maintiendront leur but principal : l'expansion excessive de l'industrie lourde, condition de la poursuite du surarmement. L'option fatale, décisive, devant laquelle ils se trouveront en fin de compte est le choix entre l'abandon de la « priorité de l'industrie lourde » et la ruine totale de l'économie soviétique.

LUCIEN LAURAT.

L'aviation militaire soviétique

PAR LA QUANTITÉ DES ARMEMENTS L'U.R.S.S. PEUT RIVALISER AVEC LES U.S.A.

LES forces soviétiques ont réalisé d'immenses progrès dans toutes les armes. Bien que réduites en nombre, les forces terrestres restent les plus fortes du monde et leur valeur égale presque celle des armées d'Occident. Pendant la dernière guerre, une stratégie adaptée aux conditions actuelles a été mise au point. Dans le domaine atomique et dans celui des engins téléguidés, l'U.R.S.S. n'est pas inférieure aux autres pays; son expansion dans l'océan Arctique lui donne de remarquables possibilités d'action. Quant à la marine, rapidement renouvelée, elle s'adapte au combat de haute mer.

L'aviation, elle aussi, est en progrès. Presque aussi rapidement qu'en Occident, elle est dotée d'appareils nouveaux conçus spécialement pour les formes modernes de conflit; une aviation stratégique a été créée de toutes pièces après avoir été, pendant la guerre, mise hors de combat. La mise au point s'effectue peu à peu.

A terre, sur mer et dans les airs, le renouvellement du matériel obéit à une nécessité essentielle : le champ d'action doit être étendu.

L'organisation

Le commandement soviétique a fondé ses méthodes sur une sorte de subordination de toutes les armes aux forces terrestres, et plus particulièrement à l'infanterie. Pendant la guerre, la marge d'initiative laissée aux exécutants a toujours été très restreinte en raison notamment de leur faible degré d'instruction et d'entraînement. Il en fut ainsi pour les forces aériennes tactiques. Ce principe, né des obligations de l'époque, semble devoir rester inchangé et conditionner encore, dans l'avenir, les opérations aériennes stratégiques.

Il détermine en outre, dès maintenant, l'organisation générale des forces de l'air qui sont — pour environ 60 % d'entre elles — subordonnées aux grands commandements des « fronts » terrestres. Par « fronts » les Soviétiques entendent les groupes d'armées qui constituent l'échelon opérationnel par excellence, à mi-chemin entre le domaine stratégique qui dépend exclusivement du haut commandement, et le domaine tactique des exécutants. Chaque groupe d'armées comporte, en période d'opérations actives, une armée aérienne à laquelle le commandement transmet les ordres selon les directives du G.Q.G.

Un tiers des forces aériennes reste toujours à la disposition du haut commandement, servant sur le plan tactique à appuyer la manœuvre terrestre principale, comme ce fut le cas durant la dernière guerre. Cependant, il est vraisemblable que le récent développement de l'aviation de bombardement à grande portée aura pour conséquence d'augmenter l'importance de la fraction placée à la disposition du commandement supérieur; elle sera de même utilisée à moyenne et grande portée, de manière de plus en plus stratégique. Cette évolution est à considérer car elle implique des possibilités de bombardements massifs à longue distance, en cas de guerre.

Autre caractéristique générale de l'aviation soviétique, sa concentration sur les éventuels théâtres d'opérations. Toutefois, les bases ne sont jamais extérieures aux frontières de l'U.R.S.S., sans doute par souci de ne pas les exposer inutilement. L'aviation navale elle-même est basée à terre et non sur des porte-avions, ce qui doit rendre son aide à la marine, en cas de conflit, fort peu rapide.

*

Jusqu'aux récentes réductions des forces soviétiques et à la réorganisation qui en a résulté, il existait dix-huit armées aériennes tactiques. Ce chiffre semble avoir été ramené à quinze; il y a lieu d'y ajouter les forces des satellites, c'est-à-dire cinq armées au maximum, dont la modernisation a été entreprise avec un certain retard par rapport aux forces russes. Ces cinq armées sont étroitement intégrées à celles de l'U.R.S.S.

D'autre part, il existe vraisemblablement trois armées aériennes de classe stratégique. Il semble que, dans ce secteur, la tendance soit au développement. Cependant les pays satellites ne possèdent pas encore d'unités aériennes de bombardement stratégique.

L'Union Soviétique a, en outre, mis sur pied une organisation semi-autonome de défense aérienne qui, rattachée à l'aviation, dispose de sa propre aviation de chasse et d'interception. Le nombre de ses formations demeure inconnu.

Il existe, d'autre part, des forces aéroportées, indépendantes des forces terrestres; les moyens de transport dont elles disposent leur sont propres. Il s'agit — semble-t-il — d'éléments actionnés directement par le haut commandement.

Le service des troupes de sécurité du Ministère de l'Intérieur est, par ailleurs, pourvu d'une petite formation aérienne. Il est à noter que les appareils de transport civils dépendent du Ministère de la Défense.

Importance des forces

Selon les évaluations les plus sérieuses, les armées aériennes proprement dites (tactiques et stratégiques) posséderaient 20.000 appareils de combat, tandis que la chasse de la défense aérienne, les troupes aéroportées, le service de sécurité et l'aéronavale détiendraient au total 15.000 appareils de catégories différentes. Il faut ajouter à ce chiffre quelques milliers d'avions qui appartiennent aux armées des pays satellites. Le bloc soviétique est donc à la tête de 40.000 appareils environ.

La répartition de ces forces, leurs bases et leur infrastructure ont varié durant ces dernières années. On a constaté, depuis 1948, un développement incessant des forces stationnées en Asie; elles dépassent, à l'heure actuelle, 40 % de la totalité. En effet, le grand Nord sibérien a été récemment équipé et les forces d'Extrême-Orient se sont développées puisqu'elles sont pour-

vues en ce moment de 7.000 avions dont un millier de bombardiers moyens et plusieurs centaines d'appareils de portée stratégique.

Cependant, lorsque la réorganisation en cours des forces des pays satellites sera terminée, il est probable que l'on retrouvera les deux tiers des forces massées face à l'Occident et un tiers sur les autres fronts, de sorte que cette répartition sera la même que celle des forces terrestres.

Dans l'armée de l'air de l'Union Soviétique servent 650.000 à 750.000 hommes, ce dernier chiffre étant sans doute le plus juste. Les diminutions des effectifs n'ont donc pas été très sensibles pour les forces aériennes. Dans les pays satellites, le nombre d'hommes est proportionnellement plus faible : il ne doit pourtant pas être inférieur à 100.000. Quant à l'infrastructure, elle est considérablement améliorée par les Russes sur tout le glacis. Le nombre des bases et terrains aménagés a été triplé entre 1951 et 1955.

Le matériel

En Union Soviétique, la presque totalité des appareils à hélices est dès maintenant remplacée par des avions à réaction. Le matériel périmé sert à équiper les forces des pays satellites où le renouvellement du matériel ne s'effectue qu'avec un décalage important. Il est cependant en cours : la Pologne et la Tchécoslovaquie, par exemple, ont cédé leurs Mig 15 à l'Égypte au cours de 1956.

Dans la catégorie des bombardiers, le renouvellement en est déjà à son second stade. D'abord les Soviétiques ont mis en service des appareils à réaction; en 1954, les avions de cette sorte étaient déjà dans une proportion de plus de 60 %. Aujourd'hui, les avions à réaction ordinaires sont remplacés par des appareils de puissance et de rayon d'action supérieurs. Les premiers avions à réaction ont été cédés à certains pays satellites; tels étaient le Tu 14 (Tupolev) et le Tu 45 (bombardiers moyens analogues au B 29 américain), ou bien le Il 28 (Illiouchine) et le Mig 15. Dans la catégorie supérieure, le Mig 17 est l'équivalent du bombardier américain à grande distance F 100. On a vu, de même, apparaître un bombardier lourd à double voilure en delta, le « Bison » (T 37) comparable au B 52 américain et aux bombardiers anglais du type « V ». Sa vitesse est proche de celle du son et son rayon d'action moyen; l'équipement des escadrilles se poursuit à la cadence de production de 25 appareils par mois. Il faut citer encore l'« Ours », avion géant à turbo-propulseurs d'une puissance de 12.000 CV, qui n'est pas encore fabriqué en grande quantité. Son rayon d'action considérable lui permettrait d'accomplir le parcours U.R.S.S.-U.S.A. aller et retour sans avoir à s'arrêter pour prendre de l'essence. De plus, les Soviétiques disposent d'un bombardier moyen, le « Blaireau », dont la production, accélérée depuis un certain temps, est aujourd'hui de l'ordre de 50 appareils par mois. Il existe enfin, dans l'aviation russe, des hélicoptères de plusieurs catégories et d'une capacité de charge élevée.

Selon les experts américains, les Russes seraient encore en retard dans le domaine des avions de chasse « tous temps », mais en avance dans la catégorie des appareils de chasse de jour et surtout dans celle des avions-cargos destinés aux transports de troupes ou de matériel.

Le niveau actuel de leurs connaissances est resté assez bas dans les techniques spéciales, électronique ou radar, et dans les procédés d'entretien, de ravitaillement en vol, dans les méthodes de navigation ou de bombardement au viseur, toutes techniques qui exigent une très haute qualification du personnel et un matériel très moderne.

En revanche, les Soviétiques ont atteint une cadence de production considérable : plusieurs milliers d'appareils par an; on a même parlé de dix mille. Seul le potentiel industriel américain est aujourd'hui en mesure de surclasser un tel rythme de production.

Cependant les réalisations soviétiques en matière d'aviation militaire ne sont pas sans défaut. La récente crise de croissance de l'industrie aéronautique n'a pas été accompagnée d'une progression suffisante de la part des techniciens, des ouvriers qualifiés ou même des utilisateurs d'appareils nouveaux.

Tout a été prévu pour que l'aviation russe puisse éventuellement jouer son rôle dans un conflit atomique.

Les bombardiers, des plus légers aux plus lourds, sont équipés pour transporter et larguer des bombes nucléaires ou thermonucléaires.

Une évolution très nette se dessine en vue d'une organisation de la défense contre le danger atomique, surtout depuis le dernier Congrès du P.C. d'U.R.S.S. Cette défense est en train d'être mise en place à l'intérieur même du pays : ses services occuperont dix millions d'hommes. À l'avenir, la partie du contingent que les forces armées n'utiliseront pas sera confiée au Kom-somol (organisation de la jeunesse) qui en assurera la formation militaire. Ces effectifs constitueront l'ossature de la défense du territoire, aussi bien contre un danger aéro-atomique que contre une menace d'opérations aéroportées. Il s'agit donc d'une adaptation aux formes nouvelles de la guerre. Les réductions d'effectifs à l'avant permettront de mettre une grande quantité d'hommes à la disposition de la défense qui a des besoins considérables pour la protection des grands centres et des populations civiles.

Rénovation du matériel, création d'une aviation stratégique à moyen et grand rayon d'action, sont les deux faits principaux de la récente évolution de l'aviation soviétique.

Comme sur mer, les possibilités d'opérations dans les airs se trouvent dès maintenant étendues. Des appareils récents ont une portée intercontinentale et les engins spéciaux « fuséonautiques » des possibilités plus considérables encore.

Cette évolution ne correspond pas seulement, chez les dirigeants militaires de l'U.R.S.S., à un souci du prestige. En donnant aux opérations militaires de l'avenir une extension toujours croissante, en s'assurant la possibilité de combattre jusqu'aux antipodes, ils répondent à une nécessité politique que confirment les interventions sur le plan diplomatique et les ingérences dans le nord du Pacifique.

Sinon par la qualité, du moins par la quantité des armements, l'U.R.S.S. peut rivaliser avec les U.S.A.; ce n'est pas l'infériorité qui subsiste dans certains domaines qui doit laisser croire à l'existence d'une armée soviétique arriérée dans son ensemble.

J. P.

Le Huitième Congrès du P.C. Italien^{*}

Le VIII^e Congrès du Parti communiste italien s'est tenu du 8 au 14 décembre 1956 au Palais de l'Exposition Universelle à Rome. La préparation du Congrès, c'est-à-dire la désignation des délégués, avait fait ressortir une grande indifférence de la « base » : aux congrès provinciaux préalables, les abstentions atteignirent par endroits 65 %. Malgré les efforts incessants des cadres, de nombreux dirigeants furent rayés par les militants sur les listes de délégués préparées par les secrétariats provinciaux. Cela fut notamment le cas pour Togliatti à Rome, Roasio à Turin et Cacciapuoti à Naples. Une fédération, celle de Cunéo, avait même désigné une délégation entièrement hostile à Togliatti et voté une résolution déniaut à l'U.R.S.S. le droit d'assumer désormais le rôle d'Etat-guide. Le vote d'une motion analogue fut empêché au dernier moment à Venise. Toutefois, l'ensemble des délégués était à plus de 90 % entièrement dévoué à Togliatti. La veille se passa à mettre au point la « police » du Congrès : les chefs des délégations reçurent des instructions précises. Les orateurs des délégations devaient être désignés à la majorité. Comme l'appareil togliattiste disposait dans chaque délégation (sauf celle de Cunéo) de la majorité absolue, il y eut ainsi un dernier filtrage de tous les éléments hostiles. La surveillance des intellectuels fut confiée au député Alicata.

Les travaux s'ouvrirent le 8 décembre à 15 h. 30 sous la présidence du maire de Bologne, Dozza. Pour la première fois, la salle n'était ornée que de drapeaux (italiens et soviétiques en nombre égal) et de banderoles; il n'y avait aucun portrait (pas même ceux de Marx et de Lénine). Le slogan était : « Pour une voie italienne vers le socialisme » (Per una via italiana al socialismo), et non « Pour une voie italienne du socialisme » (Per una via italiana del socialismo), qui est le slogan des socialistes nenniens.

Aux débats, participèrent 1.064 délégués, dont 75 % étaient nés après 1916 et 80 % inscrits au Parti après 1943. Y assistèrent 170 délégués des jeunesses communistes et 750 invités. Les deux adversaires déclarés de Togliatti, Reale et Onofri, ne figuraient ni parmi les délégués ni parmi les invités.

Dix-neuf Partis communistes étaient représentés; le P.C. de Hongrie ne l'était pas. Le P.C. de l'U.R.S.S. avait envoyé Catherine Fourtseva — membre du secrétariat du Comité central et suppléant du présidium du Comité central — et Jégaline — membre du Comité central. Le visa d'entrée avait été refusé, le 6 décembre, au chef de la délégation soviétique, Souslov — membre du présidium et du secrétariat du Comité central.

Parmi les invités italiens, il faut citer :

Des intellectuels : Alberto Moravia, Carlo Levi, Giampiero Carocci, Renato Guttuso;

Des nenniens : Mazzali, Luzzatto, Panzieri, Lizzadri, Corona;

Des « indépendants » : Mole, Nasi, Cerabuona.

Les débats étaient simultanément traduits en anglais, français et russe. Togliatti avait sa place à côté du pupitre des orateurs, ce qui impressionna maint délégué prenant la parole.

L'entrée de Togliatti fut saluée par une ovation d'une minute; les délégations étrangères eurent droit : à 30 secondes les Soviétiques, à 20 les Chinois, à 15 les Français, Yougoslaves et Polonais.

Le rapport Togliatti

Le rapport de Togliatti dura trois heures et demie. Nerveux, il lut sans gesticuler, sans répondre aux applaudissements des délégués comme il en avait l'habitude. Il était vêtu d'un costume gris-bleu à cravate rouge (jusqu'ici, dans le P.C.I., une cravate foncée était de règle). Il fut écouté dans l'indifférence générale : sur l'estrade, plusieurs hiérarques bavardaient.

Togliatti commença par tracer un tableau sombre de la situation internationale, en faisant ressortir que l'U.R.S.S. venait de sauver la paix deux fois (en Egypte et en Hongrie). Tout en admettant que certains erreurs avaient pu être commises dans le camp socialiste, il rejeta plusieurs fois deux hérésies — à savoir : a) que ces erreurs pourraient diminuer la confiance dans les dirigeants de l'U.R.S.S. ou mettre en question le rôle de l'Etat-guide et ses rapports avec les républiques populaires; b) que le « renouvellement et renforcement » des partis communistes pût en altérer la structure hiérarchique basée sur le « centralisme démocratique » ou en affaiblir l'étroite unité.

Il justifia ensuite sa position au lendemain de la publication du rapport de Khrouchtchev et maintint que la déstalinisation avait été trop précipitée, que sa réalisation dans les démocraties populaires n'avait pas été adéquate.

Puis, Togliatti traita les trois principaux thèmes du Congrès : 1) les rapports entre partis communistes, 2) la voie italienne du socialisme, 3) la situation intérieure du P.C.I.

1) « Nous sommes contraires au retour à toute forme d'organisation centralisée... Comme il n'y avait plus d'organisation unitaire des partis communistes, on avait songé à un système de groupes et de centres multiples — mais cette forme parut conférer trop de responsabilité à tel ou tel parti... Le système des rapports bilatéraux satisfait les exigences d'autonomie des différents partis communistes. » Passant sous silence l'expérience polonaise, Togliatti s'attaqua à Tito : « Nous estimons dangereuse la tentative de diviser le groupe dirigeant soviétique en l'accusant de ne pas être d'accord sur le développement à donner aux thèses du XX^e Congrès du P.S.-U.R.S.S. » Puis, il alla même jusqu'à dire : « Il n'y a ni Etat-guide, ni Parti-guide... Mais le mouvement communiste doit être uni tant sur le plan national qu'international... Cette unité internationale doit s'exprimer par une solidarité politique effective entre partis luttant pour le pouvoir et partis au pouvoir... L'attachement à l'U.R.S.S. doit être total... Nous autres communistes italiens, nous aussi sommes nés et avons grandi à la lumière de la révolution d'octobre et nous n'hésitons pas un instant à déclarer que nous avons toujours travaillé à continuer l'œuvre de cette révolution — et nous savons que c'est là notre tâche actuelle. La place que l'U.R.S.S. et le P.C. qui la dirige occupent dans le monde socialiste, dont ils sont l'axe et la force suprême, est une réalité qui s'est déterminée historiquement et qui ne peut être détruite. »

2) Togliatti repoussa d'abord les accusations de « taticisme » portées contre lui. Il analysa longuement la structure sociale italienne et montra qu'elle est caractérisée par l'existence d'une

(*) Le VII^e Congrès s'est tenu en 1951.

large couche de classes moyennes qui ont besoin de réformes qui ne sont pas le socialisme, mais qui en ouvrent la voie. Ce socialisme « garantira aux couches sociales intermédiaires leur propriété que le capitalisme monopolistique détruit ». Mais la charnière décisive de la lutte « démocratique » pour le socialisme reste la classe ouvrière. Toutefois, la voie nouvelle « démocratique » n'implique « nulle révision de nos principes... La dictature du prolétariat, c'est-à-dire la direction politique par la classe ouvrière de l'édification de la société socialiste, reste une nécessité historique. »

Togliatti critiqua âprement la thèse du nennien Riccardo Lombardi selon laquelle le progrès de la démocratie politique conditionne actuellement toute l'évolution sociale. Il lança ensuite un appel pathétique au P.S.I. : « Les formes de collaboration entre P.C.I. et P.S.I. ont varié selon les moments et ne peuvent pas ne pas changer selon les circonstances... Etant d'accord sur les objectifs fondamentaux, la collaboration unitaire dans les moments politiques et classistes décisifs se réalise aussi en dehors de pactes écrits... Entre les deux Partis doit subsister un rapport de fraternité, de contact réciproque, toutes les fois que cela sera nécessaire — un rapport de collaboration dans les organisations de masses, d'unité dans les luttes contre les adversaires communs. » Après avoir littéralement maudit Saragat et la sociale-démocratie, Togliatti se fit menaçant envers le P.S.I. : « Nous sommes préoccupés parce que depuis le début il n'est pas tout à fait clair si le P.S.I. refusera la réunification socialiste sur des positions politiques sociales-démocratiques, anticommunistes, antisoviétiques et autres que nous connaissons bien. Si cela se faisait, il ne s'agirait plus d'un processus unitaire : le mouvement ouvrier serait jeté dans la confusion et tout l'avantage en irait aux seuls réactionnaires. »

3) Ici, Togliatti fut d'une extrême clarté : « Nous n'avons fait nulle concession au révisionnisme... Nous nous sommes simplement rendu compte que les problèmes qui viennent de surgir étaient trop graves pour être immédiatement compris de façon juste par tous. Nous avons laissé parler les inquiets, puis nous les avons convaincus et déjà la majeure partie d'entre eux ont pris des mesures pour corriger leur première débandade... Si des scories sont encore restées, elles tomberont bientôt... On ne peut admettre les fractions au sein du Parti, la violation des principes du centralisme démocratique, les atteintes à l'unité du Parti, les formes inacceptables d'un parlementarisme qui pourrait tout... Nous sommes un Parti non de gens qui discutent mais de révolutionnaires, un Parti créé pour l'action et le combat et qui, partant, a besoin d'une organisation efficace, d'une direction sûre. »

Ce fut sur ces paroles peu encourageantes que se termina le discours de Togliatti et la première journée du Congrès.

« L'intervention soviétique devait être condamnée en bloc », dit un ouvrier

Journée intéressante; dix-huit délégués prennent la parole. A chacun est alloué un temps de parole de 20 minutes. Presque tous lisent leur discours. Celui de Catherine Fourtseva est d'une étonnante platitude et n'est qu'une exaltation des progrès accomplis par l'U.R.S.S.; l'auditoire semblait déçu. Parmi les interventions il faut souligner les suivantes :

Mazzali (représentant du P.S.I.), admit l'existence de désaccords de principe entre P.S.I. et

P.C.I. surtout dans l'évaluation du drame hongrois. Il termina toutefois en affirmant que « notre autonomie ne deviendra jamais de l'anticommunisme... Le P.S.I. sera toujours avec les communistes contre tout piège ou calomnie anticommuniste ».

Ingrao (directeur de l'Unità), répliqua fort sèchement à Mazzali : « Le problème ne consiste pas dans la solidarité du P.S.I. envers le P.C.I., mais dans leur unité, dans l'intérêt de la lutte commune, sur la voie menant au socialisme... Monsieur le député Mazzali nous a promis de la solidarité comme s'il s'agissait de voler au secours d'un parti communiste jugé en difficulté. »

Marchesi (le « Casanova » du P.C.I.), fit l'éloge de Staline et ironisa sur Khrouchtchev : « Tibère eut Tacite, Staline n'eut que Khrouchtchev. » Puis il fit l'apologie de l'intervention soviétique à Budapest : « L'ouvrier socialiste qui se range du côté des fascistes devient lui-même un fasciste. » Après avoir exalté la lucidité politique de Togliatti, il conclut que « les vrais communistes doivent être démocrates selon les cas, révolutionnaires dans tous les cas... Briser les liens avec l'U.R.S.S. serait briser le communisme ».

Bertini (délégué ouvrier de Florence), constata, dans un langage cru, l'écroulement du mythe du paradis soviétique. Il se fit l'écho de la déception profonde provoquée par « les révélations sur ce qui se passe dans les républiques populaires... l'intervention soviétique devrait être condamnée en bloc ». Il se plaignit du manque de contact entre cadres et militants. Il faut remarquer que Bertini ne peut terminer son discours : Terracini lui enleva la parole : « Camarade, tu as dépassé ton temps d'intervention ».

Diaz (ancien maire de Livourne), prôna l'exemple yougoslave et reprocha à Togliatti de faire trop bon marché du désir de la base d'avoir à l'intérieur du parti des élections secrètes. « L'antisoviétisme aurait pu être mieux combattu en accentuant le polycentrisme et en acceptant le jugement yougoslave sur les événements hongrois... Il faut utiliser la démocratie sans sous-entendus. Le vote secret est quelque chose d'essentiel. »

Dernière note discordante : le sénateur Banfi reprocha au P.C.I. son sectarisme : « La direction du parti pêche par dogmatisme, sectarisme, insensibilité envers les hommes et ainsi son action se transforme en cynisme stérile. Les slogans suppriment l'information et la réalité finit par se venger tristement. »

Tous les autres orateurs ne firent que répéter le discours de Togliatti, en tressant couronnes et lauriers à son auteur.

L'intervention de Giolitti

L'événement vraiment surprenant de cette journée fut l'intervention du député Antonio Giolitti (petit-fils du président du conseil libéral Giovanni Giolitti), secrétaire du groupe parlementaire du P.C.I. et chef de la délégation oppositionnelle de Cunéo. Ancien poulain de Togliatti, Giolitti a traversé une crise morale après les révélations de Khrouchtchev. Au milieu d'un silence hostile et surpris, Giolitti a exposé calmement dans la matinée la ligne politique suivante :

1° L'U.R.S.S. n'est point un modèle à suivre, mais une expérience à discuter dont la critique permettra d'éviter des erreurs très graves;

2° Le vide économique devant lequel le P.C. se trouva en Russie et qui le conduisit à des me-

sures antidémocratiques n'existe ni en Europe centrale ni en Italie;

3° L'attitude « Gomulka » est un devoir pour tout P.C. : elle seule permet d'accélérer la déstalinisation en U.R.S.S.;

4° « *Les libertés démocratiques même dans leurs formes institutionnelles de division des pouvoirs, de garantie des libertés formelles, de représentation parlementaire, ne sont point « bourgeoises », mais des éléments indispensables pour bâtir une société socialiste en Italie.* »

Puis Giolitti prononça une diatribe contre la « duplicité du parti » dès qu'il s'agit de démocratie. Il rejette le mythe de la contre-révolution horthyste en Hongrie et blâma l'intervention russe. Il affirma que ses opinions étaient très répandues à la base du P.C.I. et de la C.G.I.L., mais qu'elles étaient systématiquement étouffées... « *Il faut changer et corriger et non pas continuer; il faut aussi changer les hommes qui ne peuvent se corriger.* »

A peine un dixième de l'assistance applaudit quand il eut fini. Immédiatement après, Amendola convoqua tous les chefs de délégation... et le reste de la journée se passa en violentes attaques contre Giolitti, contre la social-démocratie, le réformisme, le révisionnisme, etc. Cette monotonie fut interrompue par un numéro comique : Jacques Duclos qui, dans un style déclamatoire, se fit le porte-parole de feu Staline. A son tour, Pên Tchên, le délégué chinois lut le message du P.C. chinois, muet sur les événements magyars, puis ajouta ses salutations personnelles approuvant l'attitude du P.C.I. devant la répression à Budapest.

Dans la soirée, le sénateur Li Causi, attaquant Giolitti, rappela le jugement de Lénine sur les « *éternels principes démocratiques* » : il ironisait tellement que Paietta, le metteur en scène du congrès, dut intervenir pour lui couper la parole : en effet Li Causi trop brutalement donnait sa véritable portée « instrumentale » à l'acceptation de la démocratie par le parti.

La journée se termina par la lecture d'un message du P.C. égyptien, remerciant le P.C.I. pour « *toute l'aide apportée à l'Égypte* ».

Cinquante discours !

Le quatrième jour, on entendit une cinquantaine (!) de discours plus conformistes les uns que les autres. Toutefois, il y eut trois interventions intéressantes.

Stambolitch (représentant de la Ligue des communistes yougoslaves) exposa point par point toutes les thèses titistes et, ce faisant, critiqua indirectement Togliatti, tout en évitant soigneusement de présenter à son tour l'expérience yougoslave comme un modèle à suivre : « *Il est aujourd'hui plus dangereux que jamais de diviser les mouvements ouvriers en maîtres et en élèves ou de mettre en relief l'expérience du mouvement ouvrier d'un pays donné et de repousser a priori les expériences des autres.* »

Gullo (député des Calabres, ancien ministre de l'Agriculture) reprit courageusement à son compte l'argumentation de Giolitti. Il décrivit éloquentement la stupeur qui frappa le Parti après les révélations de Khrouchtchev et le soulèvement ouvrier de Budapest. Il attaqua directement Togliatti : « *Il faut vraiment rénover la direction du Parti, il ne faut pas cacher tout le passif du passé. Il ne faut plus que les masses soient isolées des cadres comme cela s'est fait par le passé.* » Il conclut en demandant que le P.C.I.

fasse figurer dans son programme politique « *la fidélité à la constitution républicaine et l'engagement de ne pas recourir aux libertés démocratiques (sic) qui n'y sont pas contenues* ». Applaudi au début de son intervention par tous les délégués du Midi, Gullo reçut à la fin le même accueil que Giolitti.

La surprise de la journée fut le *mea culpa* de Secchia, l'ancien secrétaire général adjoint, limogé en janvier 1955 et envoyé comme proconsul du Parti en Lombardie. Secchia passa pour être le chef de l'opposition de gauche, antiparlementariste et ouvrieriste (Roasio, Alberganti, D'Onofrio. N.B. : ne pas confondre ce dernier avec l'écrivain Onofri, également membre du Comité central sortant). Or, Secchia, dans son intervention, se fit plus togliattiste que Togliatti. L'ancien « dur » ne parla qu'alliance de la classe ouvrière tout entière, entente syndicale, coexistence pacifique, loyale compétition entre capitalisme et socialisme, etc. Il conclut en demandant que l'on ménageât le P.S.I. Ce fut un triomphe très stalinien pour Togliatti : son plus acharné adversaire de naguère récita les thèses « immobilistes » de Togliatti qu'il avait tant critiquées. Secchia termina sur un chef-d'œuvre de soumission : « *L'ouvriérisme est une absurdité inconcevable, un aveu que nous sommes incapables de former le nouveau Parti.* »

En fin de journée, l'opposition (mais en est-ce une?) était isolée, enkystée tout comme le furent Reale et Onofri avant le Congrès. Toutefois, ostensiblement, les délégués yougoslaves et polonais, entouraient Gullo, Giolitti, Diaz, Banfi et Bertini.

L'opposition n'est pas isolée

Le cinquième jour, au milieu d'un récital togliattiste, quelques discours allaient révéler que l'opposition était moins isolée qu'il n'avait paru la veille.

Dès l'ouverture des travaux, le secrétariat du Congrès reçut une lettre d'Onofri; il refusa de la lire, mais on apprit vite que cette missive contenait le texte d'une intervention en faveur des thèses de Giolitti. Onofri y posait surtout que grâce au XX^e Congrès du P.C.-U.R.S.S. les causes de la scission de Livourne en 1921 entre socialistes et communistes avaient disparu, qu'un parti ouvrier italien unique était dorénavant réalisable, parti démocratique et révolutionnaire à la fois. Onofri rejetait ensuite le principe du rôle-guide tant du P.C.-U.R.S.S. que de l'U.R.S.S. et demandait même la liquidation de la structure cellulaire du P.C.I., « *forme semi-clandestine d'organisation pour la conquête du pouvoir* »...

Par ailleurs, les principaux discours furent les suivants :

Vidali (secrétaire du P.C. de Trieste), congratulant Togliatti, annonça l'imminente fusion de son Parti avec le P.C. italien, mettant ainsi fin à une situation devenue anachronique.

Terracini, qui avait, en 1939, condamné le pacte Hitler-Staline et qui, au début de 1956, était allé encore plus loin que Togliatti dans l'interprétation de la déstalinisation, plaida les thèses de Togliatti, à deux variantes près — variantes fort significatives :

a) il attaqua rudement le P.S.I. et demanda à la fraction philocommuniste de ce Parti de promouvoir une scission si jamais le P.S.I. devait rompre avec le P.C.I....

b) il critiqua la structure du P.C.I. et souhaita voir appliqués à l'intérieur du Parti les principes de la « démocratie bourgeoise ». Il condamna en particulier la façon d'exclure, « *d'ex-*

communier comme des individus immoraux et indignes tous ceux qui critiquent le Parti... comme si l'adhésion au Parti de la classe ouvrière était un attachement mystique, quasi une consécration sacerdotale ».

Peut-on dire pour autant que Terracini sera l'allié de Giolitti : certainement pas, mais le ralliement de Terracini à Togliatti n'est nullement absolu... tout comme celui de Di Vittorio.

Di Vittorio, le secrétaire général de la C.G.I.L., qui, au début des événements de Hongrie, s'était solidarisé avec les insurgés, fit sa soumission — il le fit de très mauvaise grâce, l'air buté. Il tint soigneusement à se différencier néanmoins sur plusieurs points de Togliatti. Il fit ainsi longuement l'éloge des ouvriers polonais. S'il approuva l'action soviétique à Budapest, il dit néanmoins : « *Les ennemis du peuple n'auraient pu provoquer une révolte s'ils n'avaient trouvé un terrain rendu favorable par les exactions et erreurs commises par les dirigeants communistes hongrois.* » Il blâma certes Giolitti, mais reprit la thèse de celui-ci sur la démocratisation réelle intérieure et extérieure du Parti. Il finit par souligner la nécessité d'un syndicat unique où « *toute ingérence du Parti doit être exclue, où les cadres ne seront plus déplacés par ordre politique.* »

Natoli, porte-parole de la puissante fédération romaine, se plaignit à son tour que Togliatti eût ignoré l'expérience polonaise. Acceptant la nouvelle ligne générale, Natoli soutint toutefois comme Giolitti que « *l'U.R.S.S. a perdu son rôle d'Etat-guide* ».

Bref, les hiérarques Terracini, di Vittorio et Natoli se rangent derrière Togliatti sans abdicquer pour autant toute dignité, comme le fit Secchia : ils gardent une position marginale.

La journée se termina par le réquisitoire d'Amendola, chef de l'Orgburo italien. Il frappa d'anathème Giolitti et Diaz : « *ces interventions sont contraires aux principes idéologiques du Parti communiste italien* ». Puis, le numéro trois du Parti se plaignit que le Congrès n'eût pas assez combattu le « *sectarisme dogmatique et le conservatisme sectaire* » (allusion aux ouvriéristes).

Les interventions des représentants des Partis communistes étrangers furent telles que l'on entendait fuser partout, après le discours du roumain et du tchèque, « *c'est en les écoutant que l'on comprend comment les événements hongrois ont été rendus possibles* »...

L'intervention du délégué polonais Morawsky fut sabotée : soudain, les traductions furent lues sans amplificateur. Or, ce qu'il dit fut fort curieux : « *La révolte de Poznan n'a point été provoquée par l'Occident; elle a jailli de nos erreurs et les tragiques et douloureux événements de Hongrie le confirment... Le communisme en Pologne n'était qu'une façade; il n'avait point conquis les masses qui ne peuvent l'être que par la mise en pratique d'un humanisme socialiste... Aussi, socialistes et communistes polonais unis cherchent-ils maintenant à collaborer avec d'autres groupements démocratiques pour créer, grâce à un contrôle réciproque et une critique amicale, une nouvelle société.* »

Nouveau discours de Togliatti

L'avant-dernier jour du Congrès fut dominé par un nouveau discours de Togliatti — d'un Togliatti nettement agacé, cherchant ses mots, bafouillant. Il semblait avoir été surpris de l'ampleur (pourtant minime) de l'opposition. Toute l'allocution s'adressait en effet à « l'opposition

démocratique ». Togliatti se défendit adroitement : il est impossible aujourd'hui de concéder davantage à une voie nettement italienne sans aggraver les difficultés du communisme international, sans exposer le Parti au risque d'une scission due à une « involution sociale-démocratique ». Il n'est pas vrai que les discussions « précongressuelles » aient été étouffées, que l'opposition ait été éliminée des délégations. L'U.R.S.S. est un modèle, mais qui ne doit pas être copié servilement. Tout en répétant sa thèse de « terreur blanche » en Hongrie, Togliatti fit soudain l'éloge du P.C. polonais, mais il eut cette phrase lourde de sens : « *Nous ne pouvons accepter que la critique s'exprime l'arme à la main — si nous l'acceptons, nous changerions de camp.* »

Puis, Togliatti souligna qu'il fallait aider l'unification des partis socialistes italiens sous condition que cette unification se fit sur des bases non hostiles au Parti communiste, mais qu'il ne fallait pas songer à un parti ouvrier unique : cela compromettrait tout. Di Vittorio eut droit à un coup de patte : « *Il ne faut absolument pas que le Parti communiste perde dans les syndicats le rôle d'avant-garde révolutionnaire.* »

Par moments, il semblait que Togliatti dialoguait avec Giolitti seul, qu'il plaidait. « *Nous devons contribuer au tournant (actuel du communisme mondial) mais non par des critiques de tout ce que les autres ont fait; on ne saurait parler de co-responsabilité. Nous repoussons cette fatuité provinciale des socialistes. Nous devons repousser tout acte de fractionnisme désagrégeur de l'internationalisme.* »

Il faut noter, en passant, l'aveu de Togliatti qu'à la date du 13 décembre 1956, les cartes de membre du Parti prises pour l'année 1956 ne s'élevaient qu'à 1.100.000 (soit un million de moins qu'au début de 1953)...

L'après-midi, le secrétaire général adjoint et numéro deux du Parti, Longo, présenta les nouveaux statuts. Ils comportent les innovations suivantes :

— choix préliminaire de tous les candidats aux organismes directeurs par des commissions électorales spéciales : « *les qualités requises ne pouvant être débattues par des assemblées passionnées* »;

— institution de commissions de contrôle à tous les échelons, composées des militants les plus anciens, chargées de veiller sur « *la discipline du Parti et la fidélité aux principes du léninisme-stalinisme* »;

— sanctions sévères contre « *les camarades qui prendraient des initiatives fractionnistes* »;

— interdiction de divulguer les débats à l'intérieur du Parti;

— établissement du principe que « *les décisions des organes supérieurs sont obligatoires pour les organes inférieurs* » - « *il n'est pas admissible que des discussions se poursuivent quand une décision a été prise* »;

— le vote secret est rendu possible et non obligatoire.

Cet ensemble de mesures qui garantissent à la « vieille garde » le contrôle total du Parti, fut présenté comme une démocratisation. Finalement, Longo affirma (coup de patte à Amendola, candidat au poste de Longo) qu'il n'y avait nul besoin de renouveler les cadres directeurs du Parti : « *Je ne vois nulle raison sérieuse politique à cette tendance de rénovation.* »

Le soir, à huis clos, les diverses commissions siégèrent. Il fut établi que le lendemain, le nouveau Comité central serait élu par vote secret

sur liste bloquée; le seul droit laissé aux délégués était de pouvoir rayer le nom d'un des candidats choisis par la commission électorale. Ainsi, un candidat ne pouvait être éliminé que si son nom était rayé par plus de 50 % des « ayants droit de voter ». La commission électorale établit la liste des candidats dans le plus grand secret. La commission politique établit la motion finale — là il y eut une voix contre (Giolitti) et deux abstentions.

L'ultime journée fut dominée par deux données : le vote de la motion politique finale et des nouveaux statuts, l'élection du nouveau Comité central et de la nouvelle commission de contrôle.

La motion politique finale

La lecture de ce document par Alicata dura plus d'une heure; les passages essentiels de ce texte manichéen sont :

— l'intervention soviétique en Hongrie fut « une douloureuse nécessité dictée par l'exigence de défendre la paix et la possibilité de développement du socialisme »;

— les événements magyars et polonais confirment la nécessité qu'un système d'Etats socialistes doit être un système d'Etats indépendants où la souveraineté des Etats plus petits ne peut être limitée par des immixtions ou pressions des Etats plus grands; la déclaration soviétique du 30 octobre 1956 a bien mis en évidence ce principe et aurait eu une importance majeure si elle avait été faite tout de suite après le XX^e Congrès du P.C.-U.R.S.S.;

— opposition à une « organisation centralisée des rapports entre Partis communistes »;

— la notion de Parti-guide et d'Etat-guide est remplacée par « le guide ce sont nos principes et les intérêts de classe et du peuple italien ». La fonction « indestructible que l'U.R.S.S. et le P.C. qui la dirige accomplit dans le monde socialiste, dont elle est l'axe et la principale force », est inconditionnellement acceptée.

Somme toute, la motion politique ne contient rien qui n'ait été annoncé par Togliatti dans ses deux discours. Elle fut votée à l'unanimité (tout comme les statuts) à mains levées. Il y eut auparavant trois interventions intéressantes. Urbani (Toscane) demanda le vote par chapitres, n'étant pas d'accord sur l'interprétation des événements hongrois — suggestion repoussée. Di Vittorio fit remarquer que la motion parle de « lutte contre le colonialisme de type traditionnel » — or, tout colonialisme, de quelque type qu'il soit, doit être combattu; il demanda, en outre, que la motion reconnût l'autonomie du syndicalisme. Il insista en vain. Giolitti, enfin, se déclara hostile à la motion, mais annonça qu'il allait voter pour elle car elle « était un premier pas » (sic).

Le nouveau Comité central

Tous les membres sortants de la direction du P.C.I. étaient candidats, sauf d'Onofrio, Scoccimarro, Rita Montagnana et Roveda qui, toutefois, étaient candidats à la commission de contrôle.

Il y avait 1.034 votants.

Les résultats furent annoncés dans l'ordre suivant : Togliatti, Longo, puis les autres par ordre alphabétique. Le nombre de voix obtenus était :

- 1.029 Parodi.
- 1.028 Colaianni.
- 1.027 Lay, Vacchetta.
- 1.026 Degli Esposti, Rossi, Scalambria.

- 1.025 Bartalesi, Boldrini, Chiesa, Cocco, Novella, Pacchioni, Pellegrini, Tabet.
- 1.024 Barontini, Carra, Miceli, Orlandi, Silipo.
- 1.023 Boni, Dalmonte, Gessi, Tesi, Li Causi.
- 1.022 Togliatti (24^e seulement des élus : douze radiations).
- 1.021 Longo.
-
- 1.016 Ingraio, Sereni.
-
- 1.013 Negarville.
-
- 1.003 Bitossi.
-
- 988 Colombi.
- 985 Alicata.
-
- 979 Di Vittorio.
- 971 Natoli.
-
- 964 Amendola.
- 962 Paietta.
- 960 Laiolo.
-
- 946 Secchia.
- 945 Gullo.
-
- 935 Terracini.
-
- 884 Iotti (lanterne rouge..., « compagne de Togliatti »).

Vingt-cinq délégués avaient ajouté le nom de Giolitti à la liste.

Bref : l'ancien Comité central a été reconduit à 38 sortants près, dont 24 ont été recasés à la commission de contrôle. Le Comité central compte 110 membres, la commission de contrôle : 46. Ont été entièrement éliminés :

Cappellini (sénateur ayant assisté à la révolution du 23 octobre à Budapest, réticent à suivre la ligne du Parti depuis son retour), Ciufoli, di Donato, Giachetti, Mazzatti, Moscatelli (ami de Secchia), Boccalini, Busso, Ferrante, Guelfi, Onofri, Sannicolo, Strazzella et Viviani.

Scoccimarro et d'Onofrio rentrent au Comité central en tant que membres d'office (président et vice-président de la commission de contrôle, cf. plus loin).

Parmi les nouveaux membres du Comité central, citons : Laiolo et Barca, directeurs d'éditions locales de *l'Unità*, et Cacciapuoti, créature d'Amendola et coopté sur la liste des candidats malgré l'opposition de sa fédération (Naples).

Le nouveau Comité central ne comprend que très peu d'éléments non entièrement dévoués à Togliatti.

Ainsi se conclut le VIII^e Congrès du P.C.I. qui devait en assurer le renouvellement... Le nouveau Comité central est le fidèle reflet d'un Congrès soigneusement filtré. Rien ne reflète la grave crise que traverse le Parti..., il se devait d'avancer; ne sachant où aller, il résolut de marcher vigoureusement — sur place. L'éclatement de la crise au grand jour a été évitée et Togliatti apparaît nettement comme l'homme de la situation, en vertu du principe sacré de tout immobilisme : « l'art de gouverner n'est pas de résoudre les problèmes mais de faire taire ceux qui les soulèvent ». Quant à la réorientation idéologique tant attendue, elle se résumera pour le militant dans une phrase peu originale : « *credo quia absurdum* ».

Les jours suivants furent consacrés à la mise en place de l'appareil directeur du Parti.

16 Décembre. — La commission de contrôle élit son président (Scoccimarro), ses vice-présidents (d'Onofrio et Roveda), ses secrétaires (Lampredi et Valli).

17 Décembre. — Le Comité central et la commission de contrôle en session commune élisent la direction du Parti (17 membres au lieu de 18 et 7 suppléants) :

Togliatti, Longo, Alicata (nouveau, ami d'Amendola, représentant des « intellectuels »), G. Amendola, Colombi, di Vittorio, Dozza, Ingrao, Li Causi, Novella, Paietta, Pellegrini, Roasio, Romagnoli (nouveau, secrétaire de la fédération des ouvriers agricoles C.G.I.L.), Sereni, Spano, Terracini.

Scoccimarro fait également partie de la direction en sa qualité de président de la commission de contrôle. Ont été éliminés de la direction :

D'Onofrio, Roveda, Rita Montagnana, Mario Montagnana, Boldrini, Berlinguer, Negarville (ami de Reale) et Secchia...

Le secrétariat fut désigné comme suit :

1. Palmiro Togliatti, secrétaire général;
2. Luigi Longo, vice-secrétaire général;
3. Giorgio Amendola, Giancarlo Paietta, Pietro Ingrao, secrétaires;

4. Enrico Bonazzi (nouveau, secrétaire fédéral de Bologne) et Paolo Bufalini (nouveau, secrétaire fédéral de Palerme), vice-secrétaires.

En sont exclus : D'Onofrio, Scoccimarro et Colombi.

Les tâches de la direction et du secrétariat sont déterminées par l'article 27 des nouveaux statuts :

La direction dirige le Parti dans l'intervalle entre les réunions du Comité central; le secrétariat assure la continuité du travail, l'exécution des décisions du Comité central, de la direction et l'expédition des affaires courantes.

21 Décembre. — La direction désigna les responsables des quatre secteurs (bureaux) : masses et agitation : Longo; organisation : Amendola; parlement : Paietta; presse, propagande : Ingrao.

22 Décembre. — Giolitti comparait au siège du P.C.I. à Rome devant une commission disciplinaire composée de Longo, Alicata et Bufalini. Cette « clarification des positions réciproques » se termina par un alignement de Giolitti... et le soir même, le P.C.I. le présenta comme son candidat à la représentation italienne à la C.E.C.A.

A. DORMONT.

L'affaire Eugenio Reale

LE VIII^e Congrès du Parti communiste italien à peine terminé, Togliatti essaye de liquider son principal adversaire, Eugenio Reale, chef de file de l'opposition des « intellectuels ». Successivement ambassadeur à Varsovie, député à la Constituante, sénateur, Eugenio Reale avait été écarté depuis 1951 de la direction du P.C.I. dont il faisait partie depuis son retour à Naples en 1943. Dès cette époque, il avait été littéralement l'âme du communisme napolitain : idéaliste et humanitaire. Ses relations avec Togliatti n'avaient jamais été très bonnes, surtout depuis les événements yougoslaves de 1948. La boucherie de Budapest avait consterné Reale. Le désaccord avec Togliatti devint public et culmina le 30 novembre 1956, à l'ambassade yougoslave à Rome : spectaculairement Reale refusa de serrer la main de Togliatti. Le résultat ne s'en fit point attendre — les colonnes de la presse communiste se fermèrent à Reale, qui ne fut même pas désigné comme délégué au Congrès.

Lors du Congrès, Reale dénonça dans la presse non communiste (*Le Ore, Il Corriere d'Informazione*) les manœuvres de l'appareil togliattiste pour étouffer toute opposition au sein du parti.

L'*Unità* ne répondit pas tout de suite. L'attaque contre Reale commença seulement le 27 décembre 1956 dans le journal paracommuniste *Paese Sera*. Le député communiste Aldo Natoli y blâmait Reale d'avoir porté ses critiques devant la presse bourgeoise : « agir ainsi n'est pas critiquer; c'est déjà une prise de position qui met son auteur en dehors du mouvement et de la lutte pour le socialisme ».

Le 28 décembre, l'*Unità* reproduisit l'article de Natoli. Or, le coup était d'autant plus sévère que c'est précisément Reale qui dans l'émigration avait converti Natoli au communisme.

Le jour même, Reale envoya une lettre ouverte au directeur de l'*Unità*, Pietro Ingrao, membre de la direction et du secrétariat du Parti. L'*Unità* ne reproduisant pas sa lettre, Reale la transmit le 29 décembre au *Corriere d'Informazione*. En voici le texte :

« Cher Ingrao,

« La réplique d'Aldo Natoli à mes déclarations parues dans un hebdomadaire milanais revêt un caractère officiel par sa reproduction dans l'organe de notre Parti. Je saisis donc l'occasion pour reprendre à ce niveau plus approprié les critiques que j'ai déjà faites sur l'action des dirigeants du Parti et pour faire connaître directement aux camarades mon profond désaccord avec une politique fondée, à mon avis, sur la négation consciente des idéaux les plus purs du socialisme.

« Aldo Natoli exprime l'opinion que, après trente années d'action militante révolutionnaire ininterrompue, je suis « en dehors du mouvement et de la lutte pour le socialisme ». J'estime que c'est exactement le contraire qui est vrai.

« Quand on approuve une politique qui a mené à l'héroïque insurrection magyare et qui a ensuite noyé dans le sang les aspirations de ce peuple à la liberté, quand on prend parti pour l'oppression et quand on nie ainsi l'internationalisme prolétarien qui aurait dû nous faire ranger aux côtés des ouvriers insurgés à Budapest, quand après le XX^e Congrès du P.C.-U.R.S.S. on tente encore de tergiverser et quand on prépare consciemment le retour au stalinisme, alors il est permis — cher Ingrao — d'affirmer que c'est l'actuelle direction du P.C.I. qui se met en dehors de la lutte pour le socialisme.

« La vérité c'est que les intérêts de la classe ouvrière italienne ne coïncident pas toujours avec les intérêts de l'U.R.S.S. et que, pour servir ceux-ci systématiquement et inconditionnellement, les dirigeants de notre Parti ont fini par isoler la classe ouvrière et par l'empêcher de participer à la direction politique du pays.

« Je suis d'accord avec Natoli qu'il est regrettable que pour exprimer librement mes idées j'ai dû recourir à la presse bourgeoise. Mais les camarades savent que, malgré les charges que j'ai assumées dans le Parti, je n'ai même pas été admis au Congrès en tant qu'invité — et cela sur instruction précise de Togliatti. Par ailleurs, Natoli ne peut oublier que Lénine nous a enseigné qu'un communiste se doit servir de tout moyen pour exprimer ses idées — y compris la presse bourgeoise. Je suis toutefois disposé à ne plus m'en servir à condition, naturellement, qu'il me soit permis d'exposer dans l'*Unità*, organe officiel de notre Parti, toutes mes expériences personnelles de communiste.

« Si cette tribune m'est refusée, la contradiction relevée par Natoli n'incombera pas à moi mais à

ceux qui d'une part rendent impossible la libre critique à l'intérieur du Parti et qui d'autre part condamnent le recours à l'opinion publique.»

Il y eut un long débat à la rédaction de l'*Unità*; finalement, le 30 décembre, l'*Unità* publia en seconde page le communiqué suivant :

« E. Reale nous envoie une lettre où, répliquant au camarade Aldo Natoli, il développe les choses dites dans l'interview concédée par lui à un journal bourgeois. En accord avec le secrétariat du Parti, nous ne publions pas cette lettre.

« E. Reale n'a rien dit ni fait pour contribuer au large et libre débat qui a précédé notre Congrès. Il n'a même pas attendu la fin du Congrès pour

Défaite des socialo-communistes en Vénétie julienne

Le 16 décembre 1956, des élections provinciales se sont déroulées en Vénétie julienne, dans la province de Gorizia. Ces élections, tout comme celles de Vénétie tridentine (cf. *Est & Ouest*, n° 163), étaient impatientement attendues pour apprécier la situation du parti communiste.

Dans la province de Gorizia l'élément allogène est faible et divisé; la pénétration communiste y était forte (proximité de la Yougoslavie), le ressentiment national vif (province mutilée). Deux villes y étaient les places fortes communistes : Gorizia et Monfalcone avec ses chantiers navals. La campagne électorale était vive, l'effort du P.C.I. et du P.S.I. était extrême. La participation électorale s'éleva à 85,5 %. En voici les résultats comparés à ceux des précédentes élections provinciales.

	1951	1956	Variation 56/51 en %
P.C.I.	15.156	13.446	- 11,2 %
P.C.S. (P.C. slovène) ...	2.776	1.756	- 36,7 %
P.S.I.	6.747	6.320	- 6,3 %
Socialistes autonomes ..	—	537	
P.S.D.I.	5.129	7.409	+ 46,4 %
Démochrétiens	31.535	38.185	+ 21,1 %
Démochrétiens slovènes	2.477	3.047	+ 23,0 %
P.L.I.	—	2.529	
Monarchistes	—	1.022	
Néofascistes	4.738	4.836	+ 2,1 %
Voix exprimées	68.131	79.514	+ 16,7 %

Tenant compte du fait que le total des voix exprimées a augmenté de 16,7 % — c'est-à-dire que les effectifs d'un parti quelconque doivent augmenter d'au moins 16,7 % pour garder la même importance relative — le P.C.I. a perdu par rapport à 1951 27,9 % de ses voix (- 11,2 % - 16,7 % = - 27,9 %), le P.C. slovène 53,4 %. Mais la défaite communiste est plus sévère encore. En effet, aux élections politiques générales de 1953, le P.C.I. avait obtenu 19.891 voix — par rapport à cette époque son recul est de - 32,4 % nets (i.e. non pondérés par la variation du total des voix exprimées). A Gorizia le recul est de - 54,9 % nets, à Monfalcone - 34,8 %... par rapport à 1951.

La défaite du P.S.I. est moindre mais sensible. Par rapport à 1951 le recul pondéré est de - 23,0 % (- 6,3 % - 16,7 % = - 23,0 %), par rapport à 1953 (le P.S.I. recueillit alors 7.549 voix) le recul net est de - 16,3 %. Le P.S.I. reste stationnaire dans les centres urbains et recule à la campagne alors que le P.C.I. s'écroule dans les villes et se maintient à peu près à la campagne.

Les grands vainqueurs sont le P.S.D.I., la démocratie chrétienne et la droite modérée (libéraux et monarchistes); les néofascistes marquent nettement le pas. Alors qu'en 1951 la coalition socialo-communiste représentait avec 24.679 voix les 36,3 % des voix exprimées, elle ne représente plus en 1956 que 21.533 voix et 27,1 % des voix exprimées (1953 : 27.440 voix = 33,0 %).

Ces élections confirment l'impression que le P.C.I. a perdu presque le tiers de son électorat et que le P.S.I. n'en est point le bénéficiaire et recule lui aussi.

publier sous sa signature et dans un journal connu par ses campagnes contre nous un tas de phrases toutes faites qui copient et reprennent les plus frustes vulgarités des campagnes anticommunistes dirigées contre notre Parti depuis des années.

« Qui descend à ce niveau ne peut plus prétendre que les colonnes de nos journaux lui soient ouvertes. »

Le même jour, l'Office de presse de la Fédération communiste de Naples publiait à son tour l'acte d'accusation ci-après :

« Le Comité fédéral de la Fédération communiste napolitaine a examiné la position politique et organisationnelle d'Eugenio Reale à la suite d'une publication dans un hebdomadaire ronéotypé d'une interview qui suivait une autre précédemment accordée à la presse bourgeoise et d'une déclaration qu'il adressa à l'*Unità* le 28 décembre et publiée le 29 décembre par le *Corriere d'Informazione* et par la presse réactionnaire de Naples.

« Ces entrevues et déclarations, où s'expriment des jugements et des interprétations faux et calomnieux sur le VIII^e Congrès du Parti, sur la ligne politique et sur les organismes directeurs qui en sont issus après un large débat, approfondi et démocratique, constituent une manifestation ouverte de refus des décisions du Congrès et une attaque indigne contre le P.C.I., contre ses principes, contre ses habitudes morales et contre ses traditions internationalistes et patriotiques.

« Deux faits aggravent la position d'E. Reale :

« 1° Il n'a pas participé aux assemblées pré-congressistes de cellule, de section ou de fédération pour y exprimer, comme tout militant l'a pu faire librement, son désaccord ou son accord, ses critiques et ses observations;

« 2° Il a eu recours aux instruments de la propagande de classe anti-communiste contre le Parti.

« Avec son action E. Reale s'est mis hors du P.C.I.

« Le Comité fédéral condamne et dénonce ces faits aux travailleurs et à l'opinion publique, et demande à la Commission fédérale de contrôle d'adopter les mesures disciplinaires prévues par les statuts. »

Enfin, le soir du 30 décembre, la Commission fédérale de contrôle de Naples excommunait Reale dans ces termes :

« La Commission fédérale de contrôle, dans sa séance du 30 décembre 1956, a examiné le cas du camarade Eugenio Reale et les faits dont il s'est rendu coupable. Elle estime qu'il s'est mis par ses actes graves contre le Parti et qu'il n'y a pas lieu de recourir à la mesure prévue par l'article 49/C des statuts. Pour ces motifs, conformément à l'article 49/1, f, elle décide l'expulsion d'Eugenio Reale du P.C.I. »

Les débats au siège de la fédération de Naples, les 29 et 30 décembre 1956, ne s'étaient pas déroulés aussi simplement que les envoyés du secrétariat, porteurs d'un ordre d'expulsion rédigé par Giorgio Amendola au nom du secrétaire général, l'avaient cru.

Le Comité fédéral et la Commission fédérale de contrôle siégèrent ensemble de 17 heures à 3 heures du lendemain... Les vieux militants, amis de Reale, s'opposèrent avec violence aux apparatus locaux. Se prononcèrent notamment contre l'exclusion d'Eugenio Reale :

Mario Palermo, sénateur, président de la Commission fédérale de contrôle;

Maurizio Valenzi, sénateur;

Clemente Maglietta, député;

Vincenzo La Rocca, député;

Cosenza, Bertoli, Ingangi, Macchiaroli, etc.

Ce fut le secrétaire régional de Campanie, créature d'Amendola, désigné au Comité central du P.C.I. malgré l'opposition de la fédération de Naples, Cacciapuoti, qui avec l'appui du secrétaire fédéral Alinovi arracha littéralement la condamnation d'Eugenio Reale.

A peine informé de son exclusion, Reale fit à la presse napolitaine la déclaration suivante :

« L'article 49 des nouveaux statuts du P.C.I. approuvés par le VIII^e Congrès stipule : « Le camarade frappé de mesures disciplinaires a le droit de connaître ce qui lui est reproché et de s'en justifier ; il a le droit d'assister à la réunion où son cas est discuté ». Or, avec le plus absolu mépris de ces normes approuvées depuis à peine deux semaines, le secrétariat du Parti a imposé à la Fédération de Naples une mesure arbitraire d'expulsion contre moi, prise en mon absence et sans que j'eusse été convoqué.

« Il est clair qu'avec cet expédient les dirigeants du Parti ont voulu donner un exemple qui fût en même temps une menace contre les camarades en désaccord avec la politique de Togliatti, qui éludât le jugement de la base et qui permit d'échapper encore une fois à cette discussion à laquelle je les voulais contraindre.

« La discussion aura pourtant lieu. Contre la tentative d'étouffement j'aurai recours à la Commission centrale de contrôle qui devra enfin avoir le courage de m'écouter, et devant laquelle je me propose de rouvrir le débat. Je m'adresserai en outre directement aux camarades : — aux vieux camarades qui me connaissent et avec lesquels j'ai livré tant de batailles, — aux jeunes camarades que la politique insensée des actuels dirigeants a indignés et bouleversés. Je leur exposerai les raisons de mon désaccord, je leur dénoncerai sans pitié les fautes de ceux qui sont en train de conduire le Parti à la désagrégation et à la ruine.

« La lutte n'est pas finie. Nous la mènerons — moi et ceux qui pensent comme moi — par tous les moyens : dans le Parti ou en dehors du Parti si nous y sommes contraints. Nous nous battons encore avec la même foi et la même ténacité pour la liberté et pour le socialisme. »

Ainsi le plan de Togliatti échoua : il y eut un scandale et non pas un étouffement. D'ores et déjà le vice-président de la Commission centrale de contrôle D'Onofrio, écarté par Togliatti de la direction du Parti, semble enchanté de contrer le secrétaire général en accueillant le recours de Reale. Le président de la Commission centrale de contrôle, Scoccimarro, n'y paraît pas non plus hostile car il est difficile de bafouer, pour faire plaisir à Togliatti, des statuts à peine votés.

Quoi qu'il en soit, l'affaire Reale eut une conséquence inattendue dès le 1^{er} janvier 1957. Le secrétariat du P.C.I. reçut une lettre collective de démission de six représentants importants de l'opposition des « intellectuels » :

Natalino Sapegno, professeur de littérature italienne à l'Université de Rome;

Gaetano Trombatore, critique littéraire de *l'Unità*;

Claudio Longo, architecte;

Vezio Crisafulli, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Trieste, candidat communiste à la Cour constitutionnelle, secrétaire général de l'Association des juristes italiens démocratiques;

Domenico Purificato, peintre;

Leoncillo Leonardi, sculpteur.

Crisafulli déclara notamment : « Nos démissions doivent être attribuées à la politique continue d'acquiescement au régime soviétique poursuivie ce dernier temps par le parti ». Les « six » ont l'appui de trois écrivains communistes : Carlo Muscetta, Italo Calvino et Vasco Pratolini..

Les déboires des neutralistes birmans

APRÈS avoir présidé aux destinées de la Birmanie durant plus de huit ans, U Nu s'est présenté devant le pays aux élections parlementaires en avril dernier. Il y a remporté, en apparence, un succès décisif puisque 80 % des voix et 170 sièges sur 250 sont allés à sa Ligue Antifasciste. Mais, pour la première fois depuis 1948, les communistes sont entrés au Parlement en nombre peu négligeable : 47 sièges sont tombés entre leurs mains.

Depuis 1947, le P.C. birman était engagé dans une action insurrectionnelle et terroriste contre le gouvernement de Rangoon; après avoir remporté au début quelques succès, il dut renoncer à l'espoir de conquérir le pays à la façon dont Mao Tsé Toung s'était emparé de la Chine. En utilisant la nouvelle tactique de l'infiltration et du « front », prescrite par les successeurs de Staline, le P.C. birman a entrepris de réaliser ce qu'il ne pouvait obtenir par la force; à cet égard le résultat des élections est un premier succès.

Étonné lui-même par l'ampleur de l'action communiste, U Nu s'empressa de déclarer, à la veille des élections, que la lutte électorale n'était pas « normale ». La compétition, dit-il, se présentait comme une lutte entre les instruments d'une puissance étrangère et les véritables patriotes; entre les tenants d'un régime totalitaire et « ceux qui posent les bases de la démocratie ». U Nu en profita pour dénoncer pour la première fois la nouvelle tactique communiste : « Les conquêtes militaires ne sont plus faciles de nos jours et elles coûtent fort cher. C'est pourquoi l'agresseur entretient des hommes de paille et place ses pions dans le pays choisi comme victime. Lorsque les

marionnettes n'obtiennent pas le pouvoir par des moyens pacifiques, les chefs lointains les incitent à la révolte. »

Au lendemain des élections, U Nu, accompagné de U Ba Swe, le nouveau président du Conseil, assista à une conférence de presse au cours de laquelle son successeur déclara que l'opposition communiste détenait des fonds considérables pour acheter des voix et suborner les membres de la Ligue antifasciste. Et il ajouta : « Vous connaissez aussi bien que moi l'origine de ces fonds. »

L'immixtion des Etats communistes dans les affaires intérieures birmanes a provoqué chez U Nu une déception encore plus grande que le succès électoral du P.C. birman. Au cours des années précédentes, U Nu s'était fait le champion d'un rapprochement avec le bloc soviéto-chinois et le partisan d'une politique de neutralisme en Asie du Sud-Est. Il s'était hâté de reconnaître la Chine communiste, avait voyagé en Chine et à Moscou, signé les fameux cinq principes de coexistence dont le principal article impliquait la non-immixtion dans les affaires intérieures, et il avait enfin conclu des accords commerciaux avec Pékin et Moscou. Toutes ces manifestations de sympathie pour les pays communistes ne devaient lui procurer que des déconvenues.

A titre d'exemple, il suffit de citer la façon dont les Soviets ont appliqué l'accord commercial avec la Birmanie. En 1955, une mission commerciale birmane était envoyée en U.R.S.S. et le contrat signé stipulait que la Birmanie enverrait 400.000 tonnes de riz par an et recevrait, en échange, les produits dont elle avait besoin (sans

les préciser d'avance dans ce contrat). Les émissaires birman pensaient que cette formule large et vague donnerait à leur pays la possibilité d'acquiescer en U.R.S.S. tous les produits industriels dont manquait leur économie. Mais les Soviétiques donnèrent un autre sens à cette clause. A la fin de 1955 le riz birman fut expédié dans les ports désignés par les Soviétiques et l'on attendit la livraison des produits réclamés en échange. En décembre 1955 arrivèrent des navires polonais qui commencèrent à décharger des quantités fantastiques de ciment que l'économie birmane ne pourrait absorber avant de nombreuses années. Le port de la capitale se trouva embouteillé...

Cette affaire éclata en pleine campagne électorale; elle gênait U Nu, mais nullement le gouvernement soviétique. A peine U Nu eut-il démissionné qu'il reçut, le 5 juin, un message en termes très chaleureux, signé Boulganine et Khrouchtchev. Ce message félicitait U Nu pour tous les succès obtenus au pouvoir et exprimait l'espoir que, dans le travail auquel il allait désormais se consacrer : la réorganisation de la Ligue antifasciste, il « continuerait à consolider et développer l'amitié entre les deux peuples ».

Le mois suivant, l'autre géant du bloc communiste, la Chine, mit en mouvement son armée qui pénétra en territoire birman et s'y installa.

L'entrée des troupes communistes chinoises

A tous points de vue, la Birmanie entretenait avec la Chine des relations encore plus étroites et cordiales qu'avec l'U.R.S.S. Le gouvernement de Rangoon s'était toujours efforcé de ne fournir à Pékin aucun prétexte à manifester son mécontentement. On se rappelle avec quelle ardeur et quelle rapidité le gouvernement de Rangoon dénonça la présence de certaines unités de l'armée de la Chine nationaliste, venues chercher abri aux frontières birmanes, après la conquête de la Chine par Mao Tsé Toung.

Mais, en même temps que la Chine communiste signalait solennellement les cinq principes de la coexistence pacifique qui prévoient le respect de la souveraineté et de l'indépendance nationales, en même temps qu'elle dénonçait toutes les « visées impérialistes », l'Atlas officiel des provinces chinoises, publié par l'Édition d'État à Pékin dès 1953, montrait déjà les appétits impérialistes de la Chine communiste : l'ensemble des territoires de Wa et de Kachin, dont la superficie équivaut à celle du Danemark, était purement et simplement intégré dans la République de Chine.

Le 31 juillet 1956, un communiqué du gouvernement birman confirmait les bruits qui couraient déjà depuis quelques jours : « Certaines unités de l'armée chinoise sont entrées dans l'État de Wa, en territoire birman, près de la frontière birmano-chinoise et y ont pris position... Le gouvernement birman a mis au courant le gouvernement chinois en réclamant des négociations pour le retrait des troupes chinoises... »

Une semaine plus tard, le 7 août, U Ba Swe, nouveau président du gouvernement birman, insistait, au cours d'une conférence de presse, pour que le retrait des contingents chinois se fasse avant que ne commencent de nouvelles négociations diplomatiques au sujet des territoires litigieux. Il révéla, à cette occasion, que plusieurs mois auparavant son prédécesseur U Nu avait entrepris les premières démarches contre les incursions fréquentes des troupes chinoises. Pékin avait alors répondu que les protestations de la Birmanie étaient sans fondement. Cette fois, le

président birman précisait que, dès le mois de novembre précédent, les troupes chinoises avaient attaqué une colonne de soldats birmanes, que, le 31 juillet, cinq cents soldats chinois s'étaient installés dans l'État de Wa et que des citoyens chinois, entrés clandestinement en Birmanie, y restaient. Une commission birmano-chinoise, réunie en février 1956, fut incapable de régler ces questions en raison du climat de suspicion et de tension qui régnait sur la frontière, en dépit de toutes la phraséologie communiste sur la paix et l'indépendance nationale.

Après ces déclarations fermes et précises de Rangoon, le gouvernement communiste chinois ne pouvait plus garder le silence. Un commentaire officiel, publié dans le « *Quotidien du Peuple* », organe du P.C. chinois, devait présenter le point de vue chinois. Après avoir déversé l'habituel flot d'injures contre l'impérialisme occidental, les États-Unis en tête, et fulminé contre le pacte du Sud-Est asiatique (S.E.A.T.O.), le commentaire réfutait la thèse du gouvernement birman : « *La déclaration du gouvernement birman passe sous silence un fait très important, à savoir que cette région, située au sud de la frontière birmano-chinoise, n'est pas peuplée. La Birmanie a un point de vue différent de celui de la Chine quant à la ligne de démarcation sur cette frontière. Mais cette différence doit être réglée par les négociations entre les deux parties, sans recourir à d'autres moyens. Toutefois, avant de tracer la ligne de démarcation, les deux parties doivent maintenir le statu quo. Les troupes chinoises sont actuellement installées sur la frontière dans un esprit d'amitié. Dans ces circonstances il n'y a absolument pas lieu de parler de « pénétration » sur le territoire birman.* »

Cette déclaration n'était pas de nature à calmer les inquiétudes du gouvernement birman. Sao Hkun Hkio, ministre des Affaires étrangères, déploya une intense activité diplomatique avant de décider des mesures à prendre. Le temps pressait d'autant plus que les communistes birmanes tentaient d'exploiter cette situation délicate. Tout en profitant de la légalité et de l'immunité que leur accordait leur présence au Parlement, ils n'avaient pas encore mis un terme à leur action terroriste et insurrectionnelle. A la nouvelle de la présence des troupes chinoises sur la frontière nord de la Birmanie, des détachement armés communistes s'y dirigèrent pour établir une liaison avec les Chinois. Une formation assez forte de partisans communistes, conduite par un ancien officier de police, Maran La Dee, dut livrer une véritable bataille dans l'État de Kachin aux forces de police qui voulaient l'empêcher d'atteindre la frontière.

Le gouvernement de Rangoon entreprit alors de nombreuses consultations et le bruit courut qu'il envisageait même de déposer une plainte devant l'O.N.U., où l'on sait que la Chine communiste n'a pas de représentant. Le ministre des Affaires étrangères se rendit à la Nouvelle-Delhi où on lui conseilla la prudence et des contacts directs avec Pékin. U Nu, resté chef de la Ligue antifasciste, accepta de se rendre à Pékin et de négocier à l'amiable le retrait des troupes chinoises. Finalement, U Ba Swe put annoncer que les négociations avec Pékin avaient pris une orientation satisfaisante et que la Chine se déclarait prête à retirer ses troupes sur les frontières définies en 1941. Quand bien même ce différend aura été réglé, le gouvernement de Rangoon devra désormais considérer avec moins de sérénité et un peu plus de prudence l'action combinée de la Chine communiste et des agitateurs du P.C. birman.